

Závěrečná zpráva pro rok 2024 ke smlouvě o provedení a poskytnutí činností a služeb v rámci veřejné zakázky „Biologický výzkum a monitoring na úrovni krajiny ČR – zajištění odborné podpory pro činnost resortu životního prostředí“

Část – E: Hodnocení potenciálu rozvoje modro-zelené infrastruktury

Odpovědný řešitel úkolu: Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.

Řešitelský tým: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Ing. Jakub Houška, Ph.D., Mgr. Kristýna Jiráčková, Ing. Anna Lichová, Mgr. Tomáš Slach, Ph.D.

Odborný garant za MŽP: Ing. Mgr. Martin Bílý

Listopad 2024

OBSAH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRO ROK 2024 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ A POSKYTNUTÍ ČINNOSTÍ A SLUŽEB V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „BIOLOGICKÝ VÝZKUM A MONITORING NA ÚROVNI KRAJINY ČR – ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PODPORY PRO ČINNOST RESORTU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ 1

1. ÚVOD..... 3

1.1. CÍLE ÚKOLU 3

1.3. NÁPLŇ ÚKOLU PRO ROK 2024 3

2. METODIKA 5

2.1 IDENTIFIKACE EXISTUJÍCÍ ZI 5

2.2 IDENTIFIKACE HISTORICKÉ ZI 6

2.3 HODNOCENÍ STRUKTURNÍ KONEKTIVITY 7

2.4 HODNOCENÍ EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ A SLUŽEB 8

2.5 IDENTIFIKACE PŘÍČIN NEDOSTATEČNÉHO ZASTOUPENÍ ZI A ANALÝZA ANTROPOGENNÍHO TLAKU 11

2.6 ANALÝZA VÝSKYTU EXISTUJÍCÍ ZI VE VZTAHU K PRVKŮM ZVLÁŠTNÍ A OBECNÉ OCHRANY ÚZEMÍ 12

2.7 VYMEZENÍ A DÍLČÍ ANALÝZY LOKALIT S NEDOSTATEČNÝM VÝSKYTEM ZI (TZV. PROBLÉMOVÝCH LOKALIT) 13

2.8 DOPORUČENÍ PRO DOPLNĚNÍ SOUČASNÉ ZI 15

3. LITERATURA 17

1. Úvod

1.1. Cíle úkolu

Cílem předkládaného úkolu je vyhodnotit potenciál, jak může obnova historické zelené infrastruktury (ZI), vymezené na podkladu starých topografických map, napomoci ke zvýšení konektivity a multifunkcionality prvků současné ZI ve volné krajině České republiky.

Pod pojmem zelená infrastruktura se v tomto úkolu rozumí přírodní a přírodě blízké ekosystémy, které se nacházejí převážně ve volné krajině a poskytují různé ekosystémové funkce a služby. Ekosystémy tvořící zelenou infrastrukturu lze rozdělit do několika skupin:

- lesní, tj. všechny druhy přírodě blízkých lesních ekosystémů (např. doubravy, bučiny, smrčiny) a hospodářských lesů (listnatých, jehličnatých i smíšených)
- luční, tj. všechny druhy travinobylinných ekosystémů ať již přírodě blízkého (alpínské, mezofilní, vlhké louky, suché trávníky a vřesoviště) či hospodářského charakteru
- vodou ovlivněné, tj. ekosystémy s přítomností stojaté či tekoucí vody (vodní plochy, vodní toky) a ekosystémy trvale zamokřené či podmáčené (např. bažiny, močály, prameniště, rašeliniště)
- ostatní, tj. přírodní a přírodě blízké ekosystémy mimo výše uvedené skupiny, které zahrnují nelesní zeleň a trvalé kultury poskytující zvýšené množství ekosystémových služeb v podobě vinic a sadů.

1.3. Náplň úkolu pro rok 2024

Náplň úkolu pro rok 2024 je převzata z úkolového listu.

Úkol E) HODNOCENÍ POTENCIÁLU ROZVOJE MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Cílem úkolu je vyhodnotit potenciál, jak může historická (vymezená na podkladu starých topografických map) zelená infrastruktura (ZI) napomoci ke zvýšení konektivity prvků současné ZI ve volné krajině České republiky. Výstupy umožní identifikovat místa s nedostatečným zastoupením ZI a příčiny tohoto nedostatečného zastoupení ve vztahu k funkcím a ekosystémovým službám krajiny (hospodaření s vodou v krajině, zvýšení biodiverzity, snížení eroze půdy, adaptace na klimatickou změnu).

Tvorba a hodnocení potenciálu obnovy historické zelené infrastruktury krajiny měla v roce 2024 dle úkolového listu probíhat ve třech krajích (Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický) a sestávat z následujících kroků:

- a. Detekce jádrových území a koridorů ZI, identifikace problémových míst z hlediska chybějící strukturní konektivity, ekosystémových funkcí a služeb (např. zadržování vody v krajině, eroze půdy, prostupnost krajiny pro volně žijící organismy, průchodnost pro člověka, rekreace, kulturní hodnoty krajiny, apod.) a identifikace příčin nedostatečného výskytu ZI v problémových místech

- b. Vyhodnocení výskytu existující ZI za pomoci ready-to-use datových zdrojů a ve vztahu k vybraným prvkům zvláštní a obecné ochrany území, vlastnickým vztahům (především na úrovni obcí a státu), antropogennímu tlaku, a existujícímu potenciálu vybraných ekosystémových služeb (např. regulace vody, zachování půdy, rekreace, zachování estetických nebo historických hodnot krajiny vázaných na ekosystémy)
- c. Úprava geodatabáze TopoLandUse, z níž budou získána data o výskytu historické ZI, a analýza relevantní konektivity této ZI (v polovině 19. století) s ohledem na prostorové souvislosti
- d. Formulování doporučení pro doplnění současné ZI pomocí prvků historické ZI v identifikovaných problémových místech s ohledem na vlastnické vztahy (především na úrovni obcí a státu) a ochranu přírody, a to s cílem obnovit zdroje chybějících ekosystémových funkcí a služeb.
- e. Průběžné konzultace postupu prací se zástupci MŽP a zapracování jejich připomínek

Termín modro-zelená infrastruktura, použitý v názvu úkolu byl nahrazen termínem zelená infrastruktura (ZI), protože termín modro-zelené infrastruktury (MZI) je vhodnější pro městské prostředí, kde jsou zpravidla volena specifická technická řešení (např. v podobě vsakovacích pásů, vodních prvků, zelených stěn a střeš), zatímco zde předkládané výsledky se zabývají především volnou krajinou. Podle MŽP (2019) je MZI „soubor přírodně blízkých a technických opatření, která propojují srážkový odtok s vegetačními a vodními prvky v sídlech za účelem přirozeného lokálního koloběhu vody, zvýšení ochrany jakosti vod, zlepšení mikroklimatické funkce a dalších ekosystémových služeb“ (MŽP 2019, s. 7). Zelená infrastruktura je pak „strategicky plánovaná síť přírodních a polopřírodních oblastí s rozdílnými environmentálními rysy, jež byla navržena a je řízena s cílem poskytovat širokou škálu ekosystémových služeb. ZI zahrnuje zelené plochy (nebo modré plochy, jde-li o vodní ekosystémy) a jiné fyzické prvky v pevninských (včetně pobřežních) a mořských oblastech. Na pevnině se zelená infrastruktura může nacházet ve venkovských oblastech i městském prostředí. Zelené plochy s bohatou biologickou rozmanitostí mohou plnit řadu vysoce užitečných funkcí, často souběžně a při velmi nízkých nákladech, ve prospěch člověka, přírody a hospodářství“ (MŽP 2019, s. 7.) Podle stavebního zákona se zelená infrastruktura řadí mezi veřejnou infrastrukturu a je zde definována jako „plánovaný, převážně spojitý systém ploch a jiných prvků vegetačních, vodních a pro hospodaření s vodou, přírodního a polopřírodního charakteru, které svým cílovým stavem umožňují nebo významně podporují plnění široké škály ekosystémových služeb a funkcí“ (par. 10, odst. 1c, Zákon č. 283/2021 Sb.).

2. Metodika

Postup pro řešení úkolu sestává z několika logicky na sebe navazujících kroků, které v sobě zahrnují identifikaci zelené infrastruktury a příčin jejího případného nedostatečného výskytu, analýzy ve vztahu ke zvláštní a obecné ochraně území, antropogennímu tlaku a vlastnictví pozemků, hodnocení strukturní konektivity a ekosystémových služeb a doporučení pro doplnění ZI. V následujícím textu jsou blíže rozvedené metodické postupy těchto kroků. Vzhledem k úrovni, pro kterou je úkol zpracováván (na úrovni krajů, resp. republiky), byla jako základní prostorový rámec k provádění analýz zvolena pravidelná čtvercová síť 1 x 1 km. Tato síť umožňuje snadnou vizualizaci výsledků a zároveň zaručuje porovnatelnost výstupů napříč územími (jednotlivými kraji), v nichž jsou postupně jednotlivé analýzy prováděny.

2.1 Identifikace existující ZI

Pro vymezení současné ZI byla vybrána aktuální konsolidovaná vrstva ekosystémů (KVES), kterou vytvořila Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve spolupráci s CzechGlobe (AOPK ČR 2022). Tato vrstva obsahuje 40 typů prvků reprezentujících různé typy ekosystémů. Z těchto prvků bylo vybráno 30, které byly zařazeny do čtyř skupin představujících ZI: lesní ekosystémy, luční ekosystémy, vodou ovlivněné ekosystémy a ostatní ekosystémy (Tab. 1).

Tab. 1 Vybrané prvky KVES, které tvoří typy ekosystémů v rámci ZI

typ ekosystémů	prvek KVES
lesní	bučiny, doubravy a dubohabřiny, lužní a mokřadní lesy, suťové lesy, rašelinné lesy, smrčiny, suché bory, hospodářské lesy jehličnaté, hospodářské lesy listnaté, hospodářské lesy smíšené
luční	aluviální a vlhké louky, alpské louky, mezofilní louky, suché trávníky, vřesoviště, hospodářské louky
vodou ovlivněný	rybníky a nádrže, makrofytní vegetace stojatých vod, vodní toky, bažiny a močály, mokřady a pobřežní vegetace, rašeliniště a prameniště
ostatní	rozptýlená zeleň, městské zelené plochy a okrasné zahrady a parky, přírodní křoviny, nepůvodní křoviny, přírodní kosodřevina, nepůvodní kosodřevina, ovocné sady a zahrady, vinice

Vrstva KVES vznikla kombinací různých zdrojů dat o krajinném pokryvu a využití krajiny. Jednalo se o aktualizovanou vrstvu mapování biotopů z roku 2022, vrstvu ZABAGED (Základní báze geografických dat) z roku 2022, data z Urban Atlas z roku 2018, vrstvu Smíšenosti porostních skupin z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů z roku 2022, data z Corine land cover z roku 2018, a data z LPIS (Veřejný registr půdy) z roku 2022 (AOPK ČR 2022). Při tvorbě vrstvy KVES nebyla stanovena žádná minimální mapovací jednotka a minimální velikost polygonů různých ekosystémů se pohybuje od několika desítek metrů čtverečních po tisíce metrů čtverečních.

Vzhledem k potřebě srovnání výsledků vzniklých na základě této vrstvy s výsledky vzniklými na základě vrstvy TopoLandUse (viz kapitola 2.2) a s ohledem na úroveň, ve které jsou veškeré analýzy prováděny (regionální, resp. státní), byla vrstva KVES generalizována tak, aby byla minimální velikost polygonu 0,8 ha a jeho šířka 40 m. Protože liniové prvky v podobě vodních toků a dopravní sítě by tato kritéria nesplňovaly, ale jejich zohlednění bylo shledáno vysoce účelným, byly do generalizované vrstvy dodatečně přidány v původní podobě. Takto upravená vrstva vstupovala do dalších analýz.

Výskyt ZI byl zjišťován pomocí výpočtu podílu ZI v každém čtverci kilometrové sítě. Pro vizualizaci i dílčí analýzy byla zvolena pětistupňová škála, která byla založena na funkci *Natural breaks (Jenks)* a upravena tak, aby bylo možné identifikovat lokality s nejmenším i největším zastoupením existující ZI. Kategorie tedy byly zvoleny následovně:

0 % - žádné zastoupení ZI

< 10 % - velmi nízké zastoupení ZI

10 – 25 % - nízké zastoupení ZI

25 – 50 % - významné zastoupení ZI

> 50 % - velmi významné zastoupení ZI; lokality s tímto zastoupením lze považovat za jádrová území ZI

2.2 Identifikace historické ZI

Identifikace prvků historické ZI byla založena na databázi TopoLandUse, vytvořené na pracovišti VÚKOZ (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.). Tato databáze obsahuje vektorové vrstvy krajinného pokryvu z pěti časových období – poloviny 19. století, konce 19. století, poloviny 20. století, konce 20. století a počátku 21. století. Vrstvy vznikly vektorizací vojenských topografických map ve středním měřítku (1:25 000, resp. 1:28 800, 1:10 000), kdy minimální mapovací jednotka byla stanovena na 0,8 ha a minimální šířka na 40 m (Skokanová et al. 2012).

Krajinný pokryv byl zaznamenán pomocí devíti kategorií (orná půda, trvalé travní porosty, sady a zahrady, lesy, vinice, vodní plochy, zastavěné plochy, ostatní plochy, rekreační plochy), z nichž pět lze zařadit do ZI (Tab. 2).

Tab. 2 Kategorie krajinného pokryvu databáze TopoLandUse spadající do ZI a jejich charakterizace

typ ekosystému	kategorie krajinného pokryvu	popis
lesní	lesy (dřevinná vegetace)	Lesní a nelesní dřevinná vegetace, porosty keřů, lesní školky, podmáčené lesy, arboreta mimo intravilán obce, zámecké a historické obory a bažantnice, kleče, větrolamy
luční	trvalé travní porosty (travinobylinná vegetace)	Louky, pastviny, stepi, polostepi, travinobylinné porosty i s mokřady, rozptýlenými keři a stromy, močály, slaniska, vřesoviště, rákosové

		a orobincové porosty, rašeliniště, vrchoviště, slatiniště, sjezdovky
vodou ovlivněný	vodní plochy	Rybníky, přehradní nádrže, tůně, jezera, mrtvá ramena, zaplavené těžební areály
ostatní	sady a zahrady	Intenzivní a extenzivní sady, velké zahrady navazující na intravilán
	vinice	Maloplošné i velkoplošné vinice včetně příslušných zařízení

Charakterizace kategorií krajinného pokryvu vyplynula z porovnání mapových klíčů použitých mapových zdrojů a nalezení konsenzu mezi nimi tak, aby mohla být jednotlivá mapování porovnatelná. Proto se typy ekosystému vymezené na základě historických dat liší od typů ekosystému na základě dat KVES. Tato skutečnost tedy neumožňuje bližší srovnání změn jednotlivých typů ekosystémů mezi historickou a současnou vrstvou, nicméně analýzy ZI jako celku by ovlivněny být neměly.

Z databáze TopoLandUse byla využita vrstva z poloviny 19. století (konkrétně roky 1836-1852), která zachycuje nejzachovalejší krajinnou strukturou, nepoznamenanou velkoplošným využitím krajiny, a zároveň i největší rozšíření v současnosti nejméně plošně zastoupených prvků ZI, konkrétně lučních a vodou ovlivněných ekosystémů. Vrstva byla doplněna o prvky vodních toků, které byly zvektorizovány samostatně jako linie a převedeny na polygony pomocí 20m bufferu.

Podobně jako v případě současné ZI byla vrstva TopoLandUse protnuta s kilometrovou sítí a pro každý čtverec vypočítán podíl rozlohy historické ZI. Pro vizualizaci a následné analýzy byla použita stejná škála jako v případě současné ZI.

2.3 Hodnocení strukturní konektivity

K hodnocení strukturní konektivity byl použit program GUIDOS Toolbox (Vogt & Riitters 2017), který v sobě obsahuje modul analýza morfologického prostorového rozmístění prvků (MSPA). Tato analýza umožňuje detekovat jádrové oblasti a propojující prvky, resp. prvky, jež mají potenciál jádrové oblasti propojit. MSPA analýza automaticky detekuje geometrii a konektivitu prvků ZI, které klasifikuje do sedmi typů: jádrový prvek, izolovaný prvek, spojovací prvek, vybíhající prvek, smyčkový prvek, okraj prvku a perforace prvku. Jádrové prvky jsou definovány jako plochy, které umožňují široký pohyb organismů, izolované prvky jsou izolované plochy od okolních prvků ZI. Izolované prvky sice primárně bezprostřední konektivitu ZI neovlivňují, avšak mohou být považovány za jakési nášlapné kameny. Pokud hypoteticky dojde k jejich napojení, zvýší se i samotná konektivita fyzická. Spojovací i smyčkové prvky mohou být považovány za propojující prvky ZI. Spojovací prvky propojují dva různé jádrové prvky, zatímco smyčkové prvky vycházejí a zároveň se i navracují do stejného jádrového prvku. Vybíhající prvky vybíhají z prvků ZI a napomáhají pohybu mimo jádrové, spojovací a smyčkové prvky, ale žádné prvky nepropojují. Mohou tedy sloužit jako potenciální prvky vhodné pro rozšíření a následnou transformaci do spojovacích prvků. Okraje a perforace prvku reprezentují hranice: okraje jsou vnější hranice prvku, zatímco perforace jsou vnitřní hranice prvku.

Analýza opět pracuje s jednotlivými plochami ekosystémů, její výsledek byl proto převeden do kilometrové sítě výpočtem podílu jednotlivých kategorií v rámci čtverce kilometrové sítě. Protože každý čtverec může obsahovat více prvků, pro vizualizaci i dílčí analýzy byly vymezeny čtyři typy prvků:

- **jádrový prvek ZI:** obsahuje jádrové prvky, jejich okraje a perforace; jeho rozloha překračuje 50 % rozlohy čtverce
- **propojující prvek ZI:** obsahuje spojovací a smyčkové prvky; jeho rozloha překračuje 2 % rozlohy čtverce
- **prvek na potenciální propojení ZI:** obsahuje vybíhající a izolované prvky; jeho rozloha překračuje 2 % rozlohy čtverce
- **jádrový prvek vykazující potenciál na propojení ZI:** obsahuje jádrové prvky, jejich okraje a perforace; jeho rozloha je v rozmezí 6 – 50 % rozlohy čtverce

Kritérium minimálního zastoupení dvou procent rozlohy čtverce v případě propojujících prvků a prvků na potenciální propojení ZI a šesti procent rozlohy čtverce v případě jádrových prvků bylo zvoleno s ohledem na funkčnost krajiny v reálném prostředí s cílovou hodnotou zastoupení všech prvků ZI nejméně na 10 % z celkové plochy. Tato kritéria vyplynula z analýz a testování v prostředí GIS s přihlédnutím ke znalosti prostředí Jihomoravského kraje (pilotní region), který obecně vykazuje jedno z nejmenších zastoupení ZI v rámci celé republiky.

Pro vizualizaci výstupů byla zvolena hierarchie upřednostňování dle výše popsaného pořadí vyjmenovaných typů prvků (např. pokud se ve čtverci vyskytovaly jádrové i propojující typy prvků, byl označen jako jádrový). Tato hierarchie zdůrazňuje celkovou nadřazenost jádrových prvků ZI překračujících 50 % rozlohy čtverce a koresponduje tak s identifikovanými jádrovými územími vyplývajícími z analýzy popsané v podkapitole 2.1.

2.4 Hodnocení ekosystémových funkcí a služeb

Ekosystémové funkce a služby jsou nedílnou součástí ZI. Ekosystémové služby jsou statky a služby, které příroda poskytuje a na kterých je lidská společnost závislá. Ekosystémové služby, resp. funkce, z nichž služby vycházejí, lze dělit do pěti základních skupin: regulační, habitatové, produkční, kulturní a nosné. Zde se budeme zabývat pouze prvními čtyřmi skupinami. **Regulační funkce** udržují zdravou krajinu a zajišťují nezbytné předpoklady pro všechny ostatní funkce. Patří sem regulace kvality ovzduší, regulace lokálního klimatu, prevence disturbancí, regulace vodního režimu, tvorba a ochrana vodních zásob, zachování půdy, tvorba půdy, regulace živin, nakládání s odpady, opylování a biologická kontrola. **Habitatové funkce** poskytují vhodné prostorové podmínky potřebné k udržování biologické (a genetické) rozmanitosti a evolučních procesů, tj. jsou to funkce biotopů zajišťující vhodná útočiště a stanoviště pro život a reprodukci rostlin a živočichů. Mezi tyto funkce patří funkce útočišť (refugium) a habitatů určených pro reprodukci (nursery). **Produkční funkce** jsou založeny na produkci biomasy pomocí biofyzikálních procesů, která následně poskytuje lidské společnosti četnou škálu zdrojů od potravy a surovin až po energetické zdroje a genetický materiál. Proto mezi produkční funkce počítáme

poskytování potravy, surovin, genetických zdrojů, medicínských zdrojů a zdrojů pro ozdoby. Mezi **kulturní funkce** řadíme estetické informace, rekreaci, kulturní a umělecké informace, duchovní a historické informace a vědu a vzdělávání, tj. funkce, které přispívají k udržování lidského zdraví tím, že poskytují příležitosti pro reflexi, duchovní obohacování, rozvoj poznávání a estetické zážitky (Skokanová et al. 2020).

Pro hodnocení ekosystémových funkcí a služeb (ES) existuje řada metod a nástrojů (např. Mederly et al. 2019; Seják et al. 2010; Vačkářů et al. 2017; Stoll et al. 2015; Danzinger et al. 2020; Kučera et al. 2022). ES tak mohou být hodnoceny pomocí měřitelných, případně odvozených indikátorů s využitím nejrůznějších modelů. Jiným způsobem je použití tzv. hodnotících matic, které bylo aplikováno v tomto úkolu. Tento způsob na základě dostupných údajů a pomocí expertních znalostí určí kapacitu jednotlivých ekosystémů poskytovat danou službu (Burkhardt et al. 2009, Stoll et al. 2015, Danzinger et al. 2020). V hodnotící matici je každému ekosystému přiřazena kapacita poskytovat danou ES na škále 0-5, kde:

- 0 znamená žádnou kapacitu pro poskytování dané ES,
- 1 odpovídá velmi nízké kapacitě,
- 2 odpovídá nízké kapacitě,
- 3 odpovídá střední kapacitě,
- 4 odpovídá vysoké kapacitě, a
- 5 odpovídá velmi vysoké kapacitě.

Hodnoty ES u základních skupin jsou pak vypočítány jako vážený průměr hodnot dílčích ES spadajících do dané skupiny (Tab. 3).

Tab. 3 Matice kapacit poskytovat ekosystémové služby a hlavní skupiny ekosystémových funkcí prvky Konsolidované vrstvy ekosystémů (KVES). Jednotlivé hodnoty kapacit jsou odlišeny různou barvou, hodnoty pro hlavní skupiny ekosystémových funkcí jsou zvýrazněny. Hodnoty kapacit: 0 – žádná kapacita poskytovat ES, 1 – velmi nízká kapacita, 2 – nízká kapacita, 3 – střední kapacita, 4 – vysoká kapacita, 5 – velmi vysoká kapacita

KVES	Regulační funkce											habitátové funkce			produkční funkce			kulturní funkce						
	regulace kvality ovzduší	regulace lokálního klimatu	prevence disturbanceí	regulace vody	zásoby vody	zachování půdy	tvorba půdy	regulace živin	nakládání s odpady	opýlování	biologická kontrola	útočiště (pro život)	habitáty pro reprodukci	potrava	suroviny	genetické zdroje	medicínské zdroje	zdroje pro ozdobu	estetické informace	rekreace	kulturní a umělecké informace	duchovní a historické informace	věda a vzdělání	
orná půda	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3	5	5	3	2	3	2	3	3	3
aluviální a vlhké louky	4	3	4	4	5	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
alpínské louky	4	3	4	3	4	3	5	4	4	3	5	4	4	5	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4
mezofilní louky	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4
suché trávníky	4	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4
vřesoviště	4	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4
hospodářský travní porost	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ovocný sad, zahrada	4	4	4	4	4	3	5	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4
vinice	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4
chmelnice	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4
bučiny	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5
doubravy a dubohabřiny	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5
lužní a mokřadní lesy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5
suťové lesy	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
rašelinné lesy	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5
smrčiny	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5
suché bory	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4	5	5	5
hospodářské lesy listnaté	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4
hospodářské lesy jehličnaté	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	3	5	4	5	4
hospodářské lesy smíšené	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	3	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4
přírodní křoviny	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
nepůvodní křoviny	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4
přírodní kosodřevina	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
nepůvodní kosodřevina	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4
rozpýlená zeleň	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	5	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
městské zelené plochy, okrasná zahrada	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
rybníky a nádrže	3	2	5	5	5	5	2	1	2	4	1	3	3	3	4	2	4	5	4	4	3	3	5	4
makrofytní vegetace stojatých vod	3	3	5	5	5	5	2	2	3	4	2	3	4	5	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4
vodní toky	3	3	5	4	5	5	2	1	3	4	1	3	4	5	3	3	4	4	4	3	3	5	5	5
bažina, močál	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	2	3	4	3	4
mokřady a pobřežní vegetace	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	2	3	4	3	4
rašeliníště a prameniště	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	4	5	3	3	3	4	3	2	4	4	3	4
souvislá zástavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0
nesouvislá zástavba	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3
průmyslové a obchodní jednotky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
dopravní síť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
sklárny a staveniště	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sportovní a rekreační plochy	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	3	
skály, sutě	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	3	3	2	1	2	2	1	2	4	4	4
skály, lomy (umělé)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	1	1	2	2	3	2

Průtuhou vrstvy KVES s kilometrovou sítí umožnilo identifikovat, které prvky KVES se nacházejí v daném čtverci. Protože se ve významné části čtverců může vyskytovat více než jeden prvek KVES s různým

potenciálem poskytovat danou ES a protože potenciál poskytovat ekosystémové služby může být významně ovlivněn rozlohou daného ekosystému, byly hodnoty dané ES přiřazené k jednotlivým prvkům KVES váženy rozlohou prvků a výsledné hodnoty posléze sečteny. Sečtené hodnoty byly rozděleny do šesti kategorií (0-5) na základě kvantilů (vypočtených ze sečtených hodnot) a vizualizovány.

2.5 Identifikace příčin nedostatečného zastoupení ZI a analýza antropogenního tlaku

Za hlavní příčiny nedostatečného zastoupení ZI lze považovat maximální snahu o využití zemědělského půdního fondu v úrodných oblastech a zvyšování antropogenního tlaku v podobě nárůstu rozlohy zastavěných ploch, dopravní sítě, těžebních areálů povrchové těžby, případně skládek odpadu.

Intenzita využití zemědělského půdního fondu byla identifikována pomocí dvou hlavních kritérií, a to plošného podílu orné půdy a průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou. Podíl orné půdy v daném čtverci kilometrové sítě byl vypočítán na základě dat KVES, která by měla zaznamenávat veškerou ornou půdu bez ohledu na fakt, jestli je její obdělávání dotováno či nikoli. Tím by vrstva KVES měla pokrýt větší rozlohu než vrstva LPIS, která v sobě obsahuje pouze plochy s ornou půdou, na kterou jsou žádány dotace ze zemědělského intervenčního fondu. Bohužel vrstva KVES neobsahuje informaci o průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou. Proto byla pro zjištění tohoto kritéria využita vrstva LPIS z roku 2022.

Pro analýzy a vizualizaci podílu orné půdy byly vymezeny oblasti, kde se orná půda vůbec nevyskytuje, oblasti, kde se orná půda vyskytuje na méně než 75 % rozlohy čtverce, a oblasti, kde se orná půda vyskytuje na více než 75 % rozlohy čtverce. Kritérium 75 % ukazuje na dominantní zemědělský tlak. Krajina, ve které se vyskytuje více než 75% podíl orné půdy, je dominantně využívána pro zemědělskou produkci plodin a lze v ní zpravidla nalézt množství negativních projevů této činnosti. S tlakem na velké výnosy se obvykle pojí nízká pestrost skladby pěstovaných plodin (většinou na velkých půdních blocích), používání pesticidů, umělých hnojiv, zvýšená náchylnost k erozi půdy, apod.

Průměrná velikost půdního bloku vypovídá zpravidla mnohé o způsobu zemědělské praxe a jeho konsekvencích. Zatímco u velkých půdních bloků lze očekávat výraznější náchylnost k negativním důsledkům zemědělského hospodaření, jako je akcelerovaná eroze či snížení prostupnosti krajiny, související se zpravidla velmi omezeným výskytem ZI, u menších půdních bloků je obvykle doprovodné ZI více. Její přítomnost pak může alespoň částečně přispívat k omezení mnohých negativ přidružených k zemědělským činnostem, především skrze poskytování regulačních ES. Půda využívaná v menších blocích je zpravidla méně náchylná k degradaci. Takový způsob zemědělského využití krajiny, kdy není zohledňováno pouze hledisko maximální produkce, lze považovat za tradičnější, trvale udržitelnější a ekologičtější. V případě orné půdy se jako jedno z protierozních opatření využívá dělení pozemků na segmenty o maximální velikosti 10 ha, kde se může pěstovat jeden typ plodiny, a to především tehdy, pokud se na půdním bloku vyskytují plochy se silně erozně ohroženou půdou, v ostatních případech je kritérium stanoveno na 30 ha.

Analýzy a vizualizace průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou byly taktéž rozděleny do tří částí; vedle oblastí bez výskytu orné půdy to jsou oblasti s průměrnou velikostí půdních bloků menších než 10 ha a oblasti s průměrnou velikostí půdních bloků větších než 10 ha. Kritérium 10 ha bylo stanoveno na základě Nařízení vlády č. 73/2023 (paragraf 11, odstavec 2).

Pro hodnocení antropogenního tlaku z hlediska výskytu antropogenních prvků byly taktéž využity dvě různé datové sady. Vrstva KVES umožnila zjistit výskyt a zastoupení antropogenních ploch, zatímco vrstva ZABAGED umožnila zjistit výskyt a hustotu silniční sítě. Mezi antropogenní plochy byly z vrstvy KVES zařazeny prvky souvislá zástavba, nesouvislá zástavba, průmyslové a obchodní jednotky, skládky a staveniště, sportovní a rekreační plochy, dopravní síť a umělé skály či lomy. Míra působení antropogenních prvků na své okolí může být znázorněna pomocí zastoupení těchto prvků v rámci daného čtverce kilometrové sítě, přičemž čím vyšší zastoupení, tím lze předpokládat větší tlak na okolí. Zatímco vliv antropogenních prvků z první skupiny na krajinu lze zpravidla posuzovat jako plošný, dopravní síť ovlivňuje krajinu liniově. I z tohoto důvodu je vhodnější tento jev zobrazovat a posuzovat prostřednictvím hustoty dopravní sítě. Pro hodnocení vlivu a významu dopravní sítě byly využity veškeré dálnice, rychlostní komunikace a silnice 1., 2. a 3. třídy.

Zastoupení antropogenních ploch bylo počítáno jako jejich podíl na rozloze čtverce kilometrové sítě a bylo rozděleno do pěti kategorií: méně než 20 %, 20 – 40 %, 40 – 60 %, 60 – 80 %, a více než 80 %. Hustota dopravní sítě byla počítána jako délka silniční sítě na kilometr čtvereční a byla rozdělena do čtyř kategorií: méně než 1 km/km², 1 – 2 km/km², 2 – 3 km/km², a více než 3 km/km². Jednotlivé kategorie tak ukazují odstupňovanou míru antropogenního tlaku. Lze očekávat, že ve čtverci se zastoupením antropogenních ploch více než 80 % bude obnova historické ZI problematická, ne-li přímo nemožná.

Na základě identifikace příčin nedostatečného zastoupení ZI se další analýzy zaměřily na část související se zemědělskými plochami a část související s antropogenními plochami. V případě zemědělských ploch bylo zkombinováno kritérium podílu orné půdy s kritériem průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou. Byly tak vymezeny lokality, kde podíl orné půdy přesahuje 75 % rozlohy čtverce kilometrové sítě a zároveň průměrná velikost půdního bloku přesahuje 10 ha. V případě antropogenních lokalit byly vymezeny lokality, kde antropogenní plochy pokrývají minimálně 33 % rozlohy čtverce kilometrové sítě. Takto vymezené plochy zachycují zpravidla stabilní sídelní strukturu. Vzhledem k tomu, že se tento úkol týká především volné krajiny, nevstupovaly lokality s minimálním 33% zastoupením antropogenních ploch do dalších analýz. Jedná se tak o přehledový podklad a rozšíření informační bohatosti výstupů.

2.6 Analýza výskytu existující ZI ve vztahu k zvláštní a obecné ochraně území

Analýzy týkající se výskytu existující ZI ve vztahu k zvláštní a obecné ochraně území se v případě zvláštní ochrany území vztahovaly k maloplošným zvláště chráněným územím (MZCHÚ) a evropsky významným lokalitám (EVL); v případě obecné ochrany území k prvkům nadregionálního a

regionálního Územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) a k údolním nivám jako významnému krajinnému prvku. Do analýz nevstupovala velkoplošná zvláště chráněná území (chráněné krajinné oblasti a národní parky), neboť tato území jsou řešena v samostatném úkolu smlouvy (úkol D: Hodnocení potenciálu rozvoje chráněných území a hodnocení dynamiky a konektivity krajiny). Vrstva MZCHÚ a EVL byla poskytnuta Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK). Vrstva ÚSES byla poskytnuta příslušným krajským úřadem a odpovídala zpravidla vrstvě zpracované jako podklad pro Zásady územního rozvoje příslušného kraje. Vrstva údolních niv byla také poskytnuta AOPK (Pavka et al. 2024b). Tato vrstva vznikla v rámci projektu TAČR „Praktické nástroje pro plánování a ochranu VKP údolní niva“ (SS01010213), který se zabýval územním vymezením údolních niv významných vodních toků (Pavka et al. 2024 a).

Ve vymezených prvcích zvláštní a obecné ochrany území bylo analyzováno zastoupení ZI a zároveň byly provedeny analýzy výskytu těchto prvků v rámci kilometrové sítě. Kombinací obou analýz byly zjištěny plochy, kde je pokrytí prvků zvláštní a obecné ochrany území ZI dostatečné, kde naopak chybí a které prvky jsou izolované. Byly vymezeny čtyři typy možných vztahů prvků zvláštní a obecné ochrany přírody k ZI:

1. ZI pokrývá více než polovinu rozlohy prvků ochrany území a více než desetinu rozlohy čtverce
2. ZI pokrývá méně než polovinu rozlohy prvků ochrany území a více než desetinu rozlohy čtverce
3. ZI pokrývá více než polovinu rozlohy prvků ochrany území a méně než desetinu rozlohy čtverce
4. ZI pokrývá méně než polovinu rozlohy prvků ochrany území a méně než desetinu rozlohy čtverce.

Tyto typy zachycují nejen prvky, kde se ZI vyskytuje na více než polovině jejich rozlohy (na obrázcích barevně odlišeno zeleně a modře), ale také poukazují na fakt, jestli celková rozloha prvků zvláštní nebo obecné ochrany území pokrývá více či méně než desetinu území čtverce, ve kterém se nacházejí. Druhá charakteristika umožňuje přehledně vizualizovat nejen, kde se jednotlivé prvky zvláštní či obecné ochrany území nacházejí, ale také do jaké míry jsou vzájemně izolované nebo jestli se v jejich blízkosti mohou nacházet jiné, nechráněné prvky ZI.

2.7 Vymezení a dílčí analýzy lokalit s nedostatečným výskytem ZI (tzv. problémových lokalit)

Pro vymezení lokalit s nedostatečným výskytem ZI byla stanovena kritéria zahrnující jak samotné pokrytí ZI, tak antropogenní tlak, především z hlediska zemědělských činností. Kombinací těchto faktorů byly vytvořeny tři skupiny problémových lokalit:

V **první skupině** nebyla identifikována žádná ZI na regionální úrovni, podíl orné půdy přesahoval 75 % rozlohy lokality a průměrná rozloha půdního bloku byla větší než 10 ha.

Ve **druhé skupině** bylo velmi nízké zastoupení ZI na regionální úrovni, podíl orné půdy přesahoval 75 %, rozloha půdního bloku byla větší než 10 ha a sklonitost pozemků s ornou půdou byla větší než 5°.

Do **třetí skupiny** spadaly lokality, které neměly žádnou ZI na regionální úrovni, měly podíl orné půdy vyšší než 75 % rozlohy a rozloha půdního bloku byla menší než 10 ha.

V problémových lokalitách byly provedeny dílčí analýzy, které by měly vést k formování doporučení pro doplnění současné ZI. Jednalo se o analýzu vlastnických vztahů, analýzu stavu komplexních pozemkových úprav, analýzu výskytu prvků zvláštní a obecné ochrany území a analýzu přítomnosti historické ZI.

Analýza vlastnických vztahů by měla odhalit, zda v konkrétní problémové lokalitě existují pozemky ve vlastnictví obce či státu, které by mohly být poskytnuty pro vybudování chybějících částí ZI. Důraz byl kladen na obecní či státní pozemky s ornou půdou, které mají větší potenciál pro výsadbu nových nebo obnovu zaniklých prvků ZI. Pro vymezení státních a obecních pozemků byly využity informace zanesené v katastru, resp. listu vlastníka, které jsou přístupné na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Rozloha vymezených pozemků na obecní a státní úrovni byla sečtena a rozdělena do čtyř tříd: bez výskytu obecních či státních pozemků; výskyt obecních či státních pozemků menší než 5 %; výskyt obecních či státních pozemků v rozmezí 5 – 10 %; výskyt obecních či státních pozemků vyšší než 10 %.

Analýza týkající se komplexních pozemkových úprav se zaměřila na zjištění, jestli a do jaké míry daný čtverec spadá do katastru, kde byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Předpokladem je, že ve čtvrcích, kde byly ukončeny KPÚ, mohla být zahájena nebo připravována opatření na zvýšení přítomnosti ZI v rámci tzv. společných opatření. Vzhledem k dostupnosti dat o navržených KPÚ na stránkách Státního pozemkového ústavu bylo možno blíže analyzovat, jestli v daném čtvrci byla navržena konkrétní opatření vedoucí k potenciálnímu zvýšení ZI, ať už v podobě ekologických (tvorba prvků ÚSES), vodohospodářských (výstavba vodních nádrží, tvorba tůní) či technických (výsadba větrolamů, tvorba mezí či průlehů) opatření, nebo v podobě plánovaného zpřístupňování pozemků (tvorba polních cest s předpokladem tvorby doprovodné zeleně podél nich) či realizace organizačních opatření (v podobě zatravnění či zalesnění pozemků, většinou náchylných k erozi půdy). Tyto informace umožnily konkrétní výpočty, jejichž výsledky ukazují, jakou plochu navržená opatření pokryjí, díky čemuž lze provést rozlišení problematických čtvrců do tří skupin: bez navržených KPÚ, s navrženými KPÚ pokrývajícími méně než desetinu rozlohy čtverce a s navrženými KPÚ pokrývajícími více než desetinu rozlohy čtverce.

Z hlediska výskytu prvků zvláštní a obecné ochrany území byla analyzována přítomnost těchto prvků v problémových lokalitách.

V případě analýz výskytu historické ZI bylo rovněž analyzováno poměrné zastoupení prvků historické ZI, přičemž byly identifikovány lokality, kde se historická ZI nevyskytovala vůbec, lokality se zastoupením historické ZI na méně než deseti procentech rozlohy a lokality na více než deseti procentech rozlohy.

Pro problémové lokality byla také vypočítána přítomnost ZI na lokální úrovni (na podkladě detailní vrstvy KVES) a lokality, u nichž byla ZI na lokální úrovni menší než 5 %, byly ověřovány terénním průzkumem.

2.8 Doporučení pro doplnění současné ZI

Na základě dílčích analýz v problémových lokalitách byly tyto lokality rozděleny do sedmi skupin, podle možností obnovy, resp. doplnění ZI, včetně možností účelně prioritizovat konkrétní opatření, která se v příslušné lokalitě jeví jako nejvhodnější. Tyto skupiny jsou:

1. bez přítomnosti obecních/státních pozemků s ornou půdou, prvků zvláštní/obecné ochrany území či historické ZI
2. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou bez zastoupení prvků zvláštní/obecné ochrany území či historické ZI
3. bez přítomnosti obecních/státních pozemků s ornou půdou a se zastoupením prvků historické ZI
4. bez přítomnosti obecních/státních pozemků s ornou půdou a se zastoupením prvků zvláštní/obecné ochrany území a historické ZI
5. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou a zastoupením prvků historické ZI
6. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou a zastoupením prvků zvláštní/obecné ochrany území
7. s přítomností obecních/státních pozemků s ornou půdou a zastoupením prvků zvláštní/obecné ochrany území a historické ZI

Návrhy možností obnovy/doplnění ZI lze shrnout následovně:

- a) prioritně se zaměřit na lokality, kde byla identifikována zvláštní/obecná ochrana s nedostatečným výskytem současné ZI (tj. méně než 50 % rozlohy ZI v daném prvku)
- b) v oblastech, kde byla identifikována historická ZI, využít její potenciál a pokusit se obnovit prvky ZI – nemusí se jednat jen o prvky luční (které v minulosti převažovaly), ale také lesní, vodní či prvky trvalých kultur (sady a vinice), které se do ZI započítávají
- c) v oblastech bez identifikované historické ZI doplnit ZI tak, aby se lokalita dostala alespoň do kategorie s nízkým zastoupením ZI – lze uvažovat o drobných plošných prvcích (remízky, mokřady), které jsou propojeny prvky liniovými (např. větrolamy, biopásy)

Při rozšiřování ZI je vhodné maximálně využít možnosti obecních a státních pozemků, které umožňují snadnější a pružnější realizaci opatření v krajině s cílem zvýšení podílu prvků ZI. Rovněž ukončené komplexní pozemkové úpravy napomohou ke snadnějšímu rozšiřování ZI. Větší podíl obecních a státních zemědělských pozemků umožňuje realizaci konkrétních opatření v krajině v rámci dotačních titulů Programu péče o krajinu MŽP, dotačních titulů v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky, zejména podpory rozvoje venkova. Podpora rozvoje venkova je plánována pomocí agroenvironmentálně-klimatických opatření, ekologického zemědělství a zalesňování zemědělské

půdy, vlastnictví zemědělské půdy státem nebo obcí je při realizaci těchto opatření velkou výhodou. Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem, který lze v rámci konkrétní obce vhodně využít pro rozšíření či obnovu historických prvků ZI. Cílem pozemkových úprav není jen umožnění kvalitnějšího hospodaření, ale také zlepšení kvality života na venkově, ochrana životního prostředí, půdního fondu, snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, celkové zajištění ekologické stability krajiny a zvýšení její estetické funkce. Pro tyto účely je obvykle vysoce užitečné až nezbytné nové prostorové a funkční uspořádání pozemků a nutná komunikace s majiteli pozemků, přičemž vyšší podíl státních a obecních pozemků na území obce je v tomto ohledu značnou výhodou.

3. Literatura

AOPK ČR (2022). Konsolidovaná vrstvy ekosystémů (elektronická geografická data). Praha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Detailní data krajinného pokryvu v 40 definovaných kategoriích na území ČR

Burkhardt B., Kroll F., Müller F., Windhorst W. (2009). Landscapes' capacities to provide ecosystem services – a concept for land-cover based assessments. *Landcape Online* 15: 1-22.

Danzinger F., Drius M., Fuchs S., Wrбка T., Marrs C. (Ed., 2020). *Manuál hodnocení funkčnosti zelené infrastruktury – nástroj pro podporu rozhodování*. Projekt Interreg Central Europe MaGICLandscapes. Výstup O.T2.1, Vídeň

Kučera, P. a kol. (2022). *Metodika vymezení zelené infrastruktury v územně plánovací dokumentaci, zejména v územním plánu*. Mendelova universita v Brně, Brno.

Mederly P., Černecký J., et al. (2019). *Katalóg ekosystémových služieb Slovenska*. ŠOP SR, UKF v Nitre, ÚKE SAV, Banská Bystrica

MŽP (2019). *Analýza dokumentů pro koncepční hospodaření se srážkovou vodou v obcích*. MŽP, Praha

Pavka, P., Pavková, P., Kadlubec, R., Bartaloš, T., Hošek, M., Kešner, M., Trojáček, P. (2024a): *Metodika podrobného vymezení údolních niv*. DH&P Conservation, Ekotoxa, GISAT, 94 s. [[https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/udolni_niva/\\$FILE/OAZK-Metodika-20240201.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/udolni_niva/$FILE/OAZK-Metodika-20240201.pdf)], přistoupeno 10. 4. 2024

Pavka, P., Pavková, P., Kadlubec, R., Bartaloš, T., Hošek, M., Kešner, M., Trojáček, P. (2024b): *Rámcové vymezení údolních niv – data* [<https://data.nature.cz/sds/18>] – staženo 10. 4. 2024

Seják J., Cudlín P., et al. (2010). *Hodnocení funkcí a služeb ekosystémů České republiky*. FŽP UJEP, Ústí nad Labem

Skokanová H., Havlíček M., et al. (2012). *Development of land use and main land use change processes in the period 1836–2006: case study in the Czech Republic*. *Journal of Maps*: 88-96

Skokanová, H., Pokorná, P., Slach, T., Havlíček, M., Vymazalová, M. (2020). *Strategie zelené infrastruktury na území ORP Kyjov*. CE897 *Management of Green Infrastructure in Central European Landscapes (MaGICLandscapes)*, Výstup D.T3.2.2. Brno: VÚKOZ. 44 s.

Stoll S., Frenzel M., et al. (2015). *Assessment of ecosystem integrity and service gradients across Europe using the LTER Europe network*. *Ecological Modelling* 295: 75-87.

Vačkářů D., Grammatikopoulou I., Harmáčková Z. (2017). *Metodika tvorby ekosystémových účtů na národní úrovni*. Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR

Vogt P., & Riitters K. (2017). *GuidosToolbox: universal digital image object analysis*. *European Journal of Remote Sensing*, 50: 352-361.

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.

Zandlová, M., Skokanová, H., Trnka, M., 2023. Landscape change scenarios: Developing participatory tools for enhancing resilience to climate change. *Environmental Management* 72: 631-656.

Moravskoslezský kraj

Nedostatek zelené infrastruktury u Chlebičova na Opavsku

Nedostatek zelené infrastruktury u Hatí na Hlučínsku je alespoň částečně kompenzován střídáním různých plodin

OBSAH

1. SOUČASNÁ ZELENÁ INFRASTRUKTURA (ZI)	3
2. HISTORICKÁ ZI	4
3. STRUKTURNÍ KONEKTIVITA	5
4. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY	7
5. PŘÍČINY NEDOSTATEČNÉHO ZASTOUPENÍ ZI	9
6. ZVLÁŠTNÍ A OBECNÁ OCHRANA ÚZEMÍ	12
7. PROBLÉMOVÉ LOKALITY	17
7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI	18
7.2 Analýza vlastnictví	18
7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav.....	20
7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území	21
7.5 Analýza výskytu historické ZI.....	21
8. DOPORUČENÍ PRO DOPLNĚNÍ SOUČASNÉ ZI	22
8.1 Klasifikace problémových lokalit	22
8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách	24

1. Současná zelená infrastruktura (ZI)

Míra zastoupení současné ZI na území Moravskoslezského kraje je znázorněna na Obr. 1. Z něj jsou jasně patrná jádrová území se ZI, tj. území, kde je ZI velmi významně zastoupena (z více než poloviny rozlohy daného čtverce), ale také území, kde se ZI v současnosti nevyskytuje, přinejmenším na regionální úrovni. V kraji dominují území s významným (25 – 50 %) či velmi významným (> 50 %) zastoupením ZI nad územím s nízkým až nulovým zastoupením (tedy < 25 %), a to v poměru 77 : 23 %.

Jádrová území (se zastoupením ZI vyšším než polovina rozlohy čtverce kilometrové sítě) pokrývají více než 3 500 km², což představuje více než 60 % rozlohy kraje. Jsou zastoupena především rozsáhlými lesními a lučními komplexy oblastí Beskyd a Pobeskydí a Jeseníků (Hrubého i Nízkého). Jádrová území se vyskytují i v nižších polohách, například v Poodří, části Opavské pahorkatiny či v post-těžební krajině Ostravské pánve. V podhorských oblastech, těsně přiléhajících k jádrovým lokalitám, jsou části s nižším, ale stále významným zastoupením ZI (v rozmezí 25 – 50 % rozlohy čtverce kilometrové sítě). Významné zastoupení ZI je typické také v post-těžební krajině Ostravské pánve. Celkově tato kategorie pokrývá kolem 800 km², tj. 15 % celkové rozlohy zkoumaného území.

Nedostatek ZI (s nízkým a velmi nízkým zastoupením, tj. v rozmezí 0 – 25 % rozlohy čtverce kilometrové sítě) byl zaznamenán na 1 300 km² (22 % rozlohy kraje). Nedostatek ZI je typický pro nížinné oblasti Opavska, Osoblažska a také Moravské brány, kde je významné zemědělské využití krajiny.

Obr. 1 Vymezení současné ZI v Moravskoslezském kraji

Lokality s nulovým zastoupením ZI se v kraji nacházejí minimálně – pokrývají 61 čtverců (tedy 1 % rozlohy kraje), a lze je rozdělit na lokality s dominancí orné půdy a na lokality s dominancí antropogenních prvků, především v podobě průmyslových areálů. Největší koncentrace lokalit

s dominancí orné půdy jsou na Opavsku, Krnovsku a při hranicích s Polskem; lokality s dominancí antropogenních prvků lze nalézt na Ostravsku, ale také Nošovicu a Kopřivnicku.

2. Historická ZI

Zastoupení ZI v minulosti bylo nižší než v současnosti a prostorově rozmanitější, přičemž prostorové rozložení historické ZI vykazovalo také vyšší heterogenitu (Obr. 2). Tato rozmanitost odrážela vyšší intenzitu zemědělského využívání středních a vyšších poloh kraje a obecně rozrůzněnější mozaiku způsobů využití krajiny. Stále dominovala území s významným či velmi významným zastoupením historické ZI nad územími s nízkým až žádným zastoupením ZI, a to v poměru 70 : 30 %, nicméně zastoupení jednotlivých kategorií bylo odlišné od současnosti.

Historická jádrová území pokrývala 43 % celkové rozlohy Moravskoslezského kraje, neměla tedy takovou dominanci jako v současnosti, především v oblasti Pobeskydí a Nízkého Jeseníku. Podobně jako v současnosti se jádrová území nacházela v Beskydech, Hrubém Jeseníku, Poodří a části Opavské pahorkatiny a Ostravské pánve. Území s nižším, ale stále významným zastoupením historické ZI byla zaznamenána na 26 % rozlohy kraje, což je o 9 % více než v současnosti. Tato území převažovala nad jádrovými územími v Pobeskydí a Nízkém Jeseníku.

Obr. 2 Vymezení historické ZI v Moravskoslezském kraji

Lokality s velmi nízkým či nízkým zastoupením historické ZI zaujímaly 29 % rozlohy kraje, tedy o něco více než v současnosti. Kategorie s nízkým zastoupením historické ZI převažovala nad kategorií s velmi nízkým zastoupením historické ZI (19 % oproti 10 %), čímž se lišily od současného stavu, kde byla situace vyrovnaná. Velmi nízké zastoupení ZI bylo typické pro nejnižší polohy Opavska, Krnovska,

Osoblažska či Moravské brány, zatímco ve vyšších polohách byla ZI zastoupena o něco více, především v podobě luk a pastvin.

Lokalit s nulovým výskytem ZI bylo v minulosti o něco více (65 čtverců oproti současným 61) a jednalo se o lokality s typickým zemědělským využitím. Podobně jako v současnosti byla jejich největší koncentrace na Opavsku, nicméně větší koncentrace byla i na Osoblažsku a ojediněle se vyskytovaly i v Moravské bráně a Ostravské pánvi.

3. Strukturní konektivita

Zatímco kapitoly 1 a 2 dávaly obecný přehled o zastoupení ZI v rámci Moravskoslezského kraje, tato kapitola se věnuje samotné struktuře jednotlivých prvků ZI a z ní vyplývající strukturní konektivě, tedy fyzickému propojení prvků ZI. Z tohoto pohledu je jádrový prvek definován jako jedna souvislá plocha, která může zasahovat do více čtverců, ale zároveň musí pokrývat více než polovinu daného čtverce (v předchozích kapitolách se také jako jádrová území označovaly čtverce s vyšším než polovičním zastoupením ZI, avšak nebyl brán ohled na vnitřní strukturu; uvnitř čtverce se mohlo vyskytovat více menších, izolovaných plošek ZI, které dohromady pokrývaly více než polovinu rozlohy čtverce).

Ze srovnání současné struktury ZI (Obr. 3) se strukturou z poloviny 19. století (Obr. 4) vyplývá, že oproti minulosti narostl počet čtverců s jádrovými prvky (ze 40 % na 58 %), které tak vytvořily souvislá území umožňující snadnější vnitřní pohyb a tvorbu nik pro přežívání organismů. Na druhou stranu poklesl počet čtverců s prvky propojujícími či majícími potenciál na propojení jádrových prvků (z 56 % na 34 %) a zároveň se objevily oblasti, kde konektivita ZI zcela chybí. Došlo tak ke zhoršení migračního potenciálu krajiny pro různé skupiny organismů a k nárůstu izolovanosti mnohých jader. Tento případ je typický pro Opavsko a Krnovsko, v menším případě i pak pro části Moravské brány (Obr. 4).

Obr. 3 Strukturální konektivita současné ZI v Moravskoslezském kraji

Obr. 4 Strukturální konektivita historické ZI v Moravskoslezském kraji

4. Ekosystémové služby

Krajina je významným poskytovatelem ekosystémových služeb (ES), které jsou důležité nejen pro člověka, ale také pro ostatní organismy. Zdravá krajina má potenciál poskytovat široké spektrum ES, zatímco u poškozené až zdevastované krajiny je tento potenciál výrazně snížen.

Rozložení potenciální kapacity území poskytovat hlavní skupiny ES je patrné na Obr. 5 (pro regulační ES), Obr. 6 (pro habitatové ES), Obr. 7 (pro produkční ES) a Obr. 8 (pro kulturní ES). Velmi vysokou kapacitu poskytovat všechny skupiny ES vykazují jádrová území především lesních komplexů v Beskydech a Hrubém Jeseníku a rozdrobeně i v oblasti Nížkého Jeseníku. Oproti tomu nížinné oblasti Opavska, Krnovska, Osoblažska a Moravské brány (s výjimkou Poodří) mají potenciál poskytovat ES velmi malý až žádný. V pahorkatinných a vrchovinných částech kraje je potenciál poskytovat hlavní skupiny ES převážně malý až střední. Vyšší části Nížkého Jeseníku, které přiléhají k Hrubému Jeseníku, ukazují vysoký potenciál poskytovat především habitatové, méně také kulturní ES.

Obr. 5 Potenciál krajiny Moravskoslezského kraje poskytovat regulační ekosystémové služby

Obr. 6 Potenciál krajiny Moravskoslezského kraje poskytovat habitatové ekosystémové služby

Obr. 7 Potenciál krajiny Moravskoslezského kraje poskytovat produkční ekosystémové služby

Obr. 8 Potenciál krajiny Moravskoslezského kraje poskytovat kulturní ekosystémové služby

5. Příčiny nedostatečného zastoupení ZI

Příčiny nedostatečného zastoupení ZI mohou být dvojího druhu. Prvním je intenzivní zemědělské využití půdy, které je obzvláště typické pro krajinu s příhodnými přírodními podmínkami. Druhým je pak rozšiřování antropogenních prvků, ať již v podobě zástavby, těžby či dopravní sítě.

Jako nejjednodušší ukazatel pro hodnocení zemědělského využití se jeví zastoupení rozlohy orné půdy v daném čtverci (Obr. 9). V Moravskoslezském kraji se orná půda vyskytuje na cca pětina rozlohy kraje. Oblasti se zastoupením orné půdy vyšším než tři čtvrtiny rozlohy čtverce se rozprostírají na desetině rozlohy kraje a logicky dominují v nižších nadmořských výškách – na Opavsku, Krnovsku, Osoblažsku a v Moravské bráně.

O něco sofistikovanějším ukazatelem pro hodnocení intenzity zemědělského využití je průměrná velikost půdního bloku, která nepřímo vypovídá o způsobu zemědělské praxe. Obr. 10 ukazuje rozšíření oblastí, kde průměrná velikost bloku orné půdy překračovala 10 ha, a v kontrastu, kde se vyskytovaly bloky s nižší průměrnou velikostí. Z tohoto obrázku vyplývá, že dominují oblasti, kde průměrná velikost byla nižší než 10 ha (na více než polovině celkové rozlohy kraje). Oblasti s překročením hranice 10 ha se koncentrovaly hlavně do oblasti Opavska, Krnovska a Osoblažska, ale vyskytovaly se i na Vítkovsku, Rýmařovsku a Bílovecku v Nížkém Jeseníku, Suchdolsku a okolí Studénky v Moravské bráně a Novojičínsku v Pobeskydí.

Obr. 9 Podíl orné půdy v Moravskoslezském kraji

Obr. 10 Průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou v Moravskoslezském kraji

Rostoucí zastoupení antropogenních prvků poukazuje nejen na zabor zemědělské půdy, ale ústí i v celkové oslabení schopnosti krajiny poskytovat různé ekosystémové služby. Antropogenní prvky v podobě zastavěných ploch, těžebních areálů, skládek a stavenišť pokrývají přibližně 11 % celkové rozlohy kraje a jsou koncentrovány především do Ostravské aglomerace, která propojuje Ostravu

s Orlovou a Havířovem, Karvinou a protahuje se až do Frýdku-Místku a částečně do Frýdlantu nad Ostravicí (Obr. 11). Další větší koncentrace antropogenních prvků jsou napojeny na větší sídla – Třinec, Opavu či Krnov a Nový Jičín. Vliv liniových antropogenních prvků reprezentovaných hustotou dopravní sítě jasně ukazuje stěžejní vliv dálnic a rychlostních komunikací, v jejichž blízkosti se z logiky návaznosti nacházejí vyšší koncentrace dalších typů dopravních komunikací nižších řádů (Obr. 11). Vyšší hustota silniční sítě nižších kategorií je typická pro oblast Nížkého Jeseníku, kde dopravní sítě typu dálnice či rychlostní komunikace chybí. V tomto případě ukazuje vyšší hustota silniční sítě na vyšší koncentraci menších sídel, které jsou propojeny sítí silnic nižší třídy a většinou i nižších dopravních intenzit.

Obr. 11 Antropogenní tlak v podobě výskytu antropogenních prvků a hustoty silniční sítě v Moravskoslezském kraji

Jak již bylo zmíněno, největší příčiny nedostatku výskytu ZI lze spatřovat v maximální snaze o zemědělské využití krajiny, neboli v maximálním zemědělském tlaku, a rozšiřování antropogenních ploch. V případě rozšiřování antropogenních ploch je situace relativně jasná, neboť se nejčastěji vážou na samotná sídla (příčemž čím větší sídlo, tím větší rozsah antropogenních ploch, viz Obr. 11 a 12).

V případě maximálního zemědělského tlaku lze jako kritérium stanovit kombinaci vysokého podílu orné půdy (výskytu orné půdy na více než třech čtvrtinách zkoumané lokality) a průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou vyšší než 10 ha. Takto zvolené kritérium ukazuje, že v rámci Moravskoslezského kraje jsou maximálním zemědělským tlakem postižena cca 3 % celkové rozlohy území (Obr. 12), a to především na Opavsku, Krnovsku, Osoblažsku a v části Moravské brány.

Obr. 12 Vymezené lokality s vysokým antropogenním tlakem v podobě antropogenních ploch a maximálního zemědělského využití v Moravskoslezském kraji

6. Zvláštní a obecná ochrana území

Prvky zvláštní ochrany území by ze své podstaty měly chránit nejcennější části ZI, zatímco u prvků obecné ochrany území je důraz kladen především na správné fungování krajiny, pro což je důležité vyšší zastoupení prvků ZI a jejich funkční propojení.

Mezi prvky zvláštní ochrany území byla v tomto úkolu počítána maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) a evropsky významné lokality (EVL). Celkem se na území Moravskoslezského kraje vyskytuje 164 MZCHÚ o celkové rozloze 84 km² a 49 EVL o celkové rozloze 723 km². Pokud se vezmou tyto typy jako celek, je v obou krajinný pokryv tvořen ZI z více než 95 % (pro MZCHÚ to je 98 %, pro EVL 95 %). Vysoké zastoupení ZI ve zvláště chráněných územích je patrné i po přepočtu na kilometrovou síť, jak ukazuje Obr. 13. Prvky zvláštní ochrany území se dotýkají 24 % čtverců kilometrové sítě, z toho 97 % čtverců obsahuje prvky, kde je ZI zastoupena z více než poloviny. Pokud se podíváme na napojení čtverců s výskytem prvků zvláštní ochrany území na ostatní prvky ZI, uvidíme, že většina těchto prvků leží uvnitř či v těsném zázemí čtverců s významným či velmi významným zastoupením ZI (Obr. 14). Existují však čtverce, v jejichž okolí je zastoupení ZI nízké či velmi nízké, což je příklad lokalit na Osoblažsku, Krnovsku a Opavsku (Obr. 14). Specifická je lokalita Poodří, která je rovněž převážně obklopena krajinou s velmi nízkým či nízkým zastoupením ZI, ale která je alespoň částečně prostorově navázána na Nízký Jeseník a části Ostravské pánve s vyšším zastoupením ZI.

Obr. 13 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích zvláštní ochrany území Moravskoslezského kraje

Obr. 14 Vztah prvků zvláštní ochrany území Moravskoslezského kraje k okolní ZI

V případě prvků obecné ochrany se pozornost soustředila jak na regionální a nadregionální Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES), tak na významné údolní nivy, které se podle zákona 114/92 Sb. řadí mezi významné krajinné prvky. Celková rozloha prvků nadregionálního ÚSES činí 229 km², regionálního ÚSES pak 205 km², takto vymezené prvky jsou pokryty z 96 % ZI. Z pohledu jednotlivých

typů prvků je situace částečně odlišná (Obr. 15): menší pokrytí ZI je typické pro biokoridory, zatímco v biocentrech je ZI většinou zastoupena z více než poloviny rozlohy daného prvku. Nicméně tato situace je s největší pravděpodobností ovlivněna metodickým postupem při vymezování biokoridorů na krajské úrovni, kdy šířka biokoridorů může být nadhodnocena (oproti skutečným minimálním parametrům podle metodiky ÚSES), aby byly umožněny různé varianty vedení trasy biokoridoru. Prvky ÚSES se nacházejí na 38 % čtverců kilometrové sítě a na 96 % těchto čtverců je ZI zastoupena více než z poloviny. Jak již bylo zmíněno, navržené vedení tras biokoridorů může zahrnovat čtverce s nízkým až velmi nízkým zastoupením ZI (Obr. 16).

Obr. 15 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích územního systému ekologické stability krajiny Moravskoslezského kraje

Obr. 16 Vztah prvků Územního systému ekologické stability krajiny Moravskoslezského kraje k okolní ZI

Významné krajinné prvky v podobě významných údolních niv zaujímají 548 km², nicméně zelená infrastruktura pokrývá pouze polovinu takto vymezeného území. Z Obr. 17 jsou jasně patrné čtverce, kde je ZI nedostatečně zastoupená, čímž dochází nejen k nedostatečné konektivitě ZI v nivě, ale také ke zhoršenému poskytování důležitých ekosystémových služeb, jako je regulace odtoku či retence vody v krajině. Nejvíce postižené lokality jsou vázány na antropogenní plochy a jejich bezprostřední, intenzivně zemědělsky využívané okolí (Obr. 18).

Obr. 17 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích údolních niv v Moravskoslezském kraji

Obr. 18 Vztah vymezené údolní nivy k okolní ZI a zástavbě v Moravskoslezském kraji

7. Problémové lokality

Jak vyplývá z předchozích kapitol, nedostatek ZI často podmiňuje nedostatek různých ekosystémových služeb a nižší strukturní konektivitu. Nedostatek ZI je zpravidla značně ovlivněn vysokým zemědělským tlakem. Proto kombinace těchto dvou kritérií může napomoci k vymezení oblastí, u kterých je nedostatek ZI nejpálčivějším problémem.

V rámci Moravskoslezského kraje tak bylo vymezeno celkem 22 čtverců, které se nacházejí především v nížinných a pahorkatinných oblastech (Obr. 19) a u nichž podíl orné půdy přesahuje 75 % jejich rozlohy a ZI se vyskytuje ve velmi nízkém zastoupení nebo se vůbec nevyskytuje. Tyto tzv. problémové lokality lze rozdělit do tří skupin nejen podle míry zastoupení ZI, ale také podle průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou a svažitosti obdělávaných pozemků.

Obr. 19 Lokalizace a vymezení různých typů problémových lokalit v Moravskoslezském kraji

V první skupině, kde na regionální úrovni nebyl nalezen žádný prvek ZI a naopak byl analyzován maximální zemědělský tlak (tj. vysoký podíl orné půdy a velké bloky orné půdy), se nachází 8 čtverců. Jsou víceméně roztroušeny v okolí Opavy a blízkých hranic s Polskem, jedna lokalita se nachází také na Osoblažku (Obr. 19).

Druhá skupina je nejméně početná, neboť ji tvoří pouze 2 čtverce. Jedná se o lokalitu u Píště na hranicích s Polskem a u Bílovce. V těchto čtvercích je zastoupení ZI velmi nízké a zároveň se zde vyskytují svažitě zemědělské pozemky podléhající maximálnímu zemědělskému tlaku, a tedy značně náchylné k půdní erozi.

Nejpočetnější je třetí skupina, do které bylo zařazeno 12 čtverců. V těchto čtvercích nebyla zaznamenána žádná ZI na regionální úrovni a průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou se pohybuje do 10 ha; zemědělský tlak se tak omezuje především na vysoký podíl orné půdy. Tyto lokality jsou koncentrovány především mezi Opavou a Dolním Benešovem.

7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI

Ve vymezených problémových lokalitách v Moravskoslezském kraji bylo v následujících krocích provedeno několik analýz, které by měly napomoci k formulování doporučení pro doplnění ZI. První analýza se týkala zmapování ZI na lokální úrovni za použití negeneralizovaného KVES. Výsledky ukázaly, že rozloha prvků ZI v jednom případě přesáhla desetinu celkové rozlohy analyzovaného čtverce, ale ve dvou případech se ZI ve čtvercích vůbec nevyskytovala. Týkalo se to lokalit u Osoblahy a u Hatí. Další výsledky jsou zaznamenány v Tab. 1. Z ní vyplývá, že ve většině vymezených čtverců zaujímá rozloha ZI méně než 5 % z rozlohy celkové.

Tab. 1 Počet vymezených problémových čtverců s různou mírou výskytu podrobné ZI

rozloha ZI	počet čtverců
žádná	2
< 1 %	5
1 – 5 %	13
5 – 10 %	1
> 10 %	1

7.2 Analýza vlastnictví

Přestože existuje mnoho iniciativ poukazujících na potřebu zvýšení rozlohy a množství ZI v krajině, obzvláště v současném období probíhající klimatické změny, je jen velmi málo uvědomělých vlastníků pozemků, kteří by byli ochotni na svých pozemcích tyto prvky realizovat. I z různých anket a rozhovorů (viz Zandlová et al. 2023) vyplývá, že tato aktivita by se měla nejčastěji odehrávat na pozemcích obcí či státu. Proto byly ve výše vymezených problémových lokalitách analyzovány vlastnické poměry právě těchto dvou typů subjektů.

Analýza prostorového rozložení obecních a státních pozemků s ornou půdou odhalila, že ve dvou případech se státní nebo obecní pozemky s ornou půdou nevyskytovaly vůbec. Jednalo se o lokalitu u Osoblahy a u Hutí (Obr. 20 a 21). Mírně převažovaly lokality, kde se státní nebo obecní pozemky vyskytovaly na méně než 5 % rozlohy čtverce, následované lokalitami s podílem takto vymezených pozemků mezi 5 a 10 %. Pouze ve třech lokalitách byly nalezeny pozemky pokrývající více než desetinu rozlohy čtverce – jednalo se o lokality se státní půdou (Obr. 21), které se nacházely u Opavy, Bílovce a Chlebičova.

Analýzy jednotlivých typů vlastnictví pozemků odhalily, že pozemků vlastněných obcemi je obecně méně: ve zkoumaných lokalitách nikdy jejich zastoupení nepřesáhlo 10 %, přičemž typicky zabíraly do

5 % celkové rozlohy lokality (Obr. 20). Nicméně lze je najít na většině identifikovaných problémových lokalit. V případě státních pozemků je podíl zastoupení v jednotlivých lokalitách průměrně vyšší (Obr. 21), ale celkový počet lokalit, kde se žádný státní pozemek s ornou půdou nevyskytuje, je vyšší než u obecních pozemků.

Obr. 20 Podíl obecních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Moravskoslezského kraje

Obr. 21 Podíl státních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Moravskoslezského kraje

7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jsou jedním z nástrojů, který může pomoci zvyšování podílu ZI v krajině. Proto bylo zjišťováno, jestli byla v identifikovaných problémových lokalitách navržena opatření v rámci KPÚ, jejichž realizace by k zvýšení zastoupení ZI napomohla. Podle dostupných zdrojů se na šesti lokalitách nevyskytují žádná navržena opatření (Obr. 22). V pěti lokalitách navržena opatření pokrývají více než desetinu rozlohy čtverce, v jedenácti pak méně než desetinu rozlohy čtverce. Pokud navržena opatření přesahují desetinu rozlohy čtverce, jedná se především o organizační opatření spočívající ve změně typu hospodaření, typicky protierozní rozmísťování plodin. Pouze v jednom případě (u Osoblahy) se jedná o různé typy ekologických opatření v podobě výsadby interakčních prvků a biokoridorů. V lokalitách, kde jsou navržena opatření plánována na méně než desetinu rozlohy, jsou tato opatření dominantně ekologická v podobě plánované realizace interakčních prvků, biokoridorů, biocenter, případně zavedení obecně pojmenované krajinné zeleně. Součástí všech navržených opatření je vždy část dedikována zpřístupnění pozemků v podobě polních cest. Ve dvou případech (lokality západně od Opavy a východně od Kravaří) se jedná o jediný typ navrženého opatření, které by, v případě související výsadby doprovodné zeleně, mohlo napomoci zvýšení výskytu ZI.

Obr. 22 Výskyt míry zastoupení navržených opatření v rámci komplexních pozemkových úprav v problémových lokalitách Moravskoslezského kraje

7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území

Další dílčí analýza, která byla v problémových lokalitách Moravskoslezského kraje provedena, se týkala přítomnosti prvků zvláštní nebo obecné ochrany území. Tato analýza by měla napomoci při případné prioritizaci, do kterých lokalit přednostně směřovat prostředky na obnovu, resp. rozšíření ZI.

Prvky zvláštní a obecné ochrany se v problémových lokalitách téměř nevyskytují. Pouze ve dvou lokalitách u Opavy byl prvek zvláštní nebo obecné ochrany území zaznamenán (Obr. 23), kdy se jednalo o území spadající do údolní nivy řeky Moravice a jejího přítoku.

Obr. 23 Výskyt prvků zvláštní a obecné ochrany území v problémových lokalitách Moravskoslezského kraje

7.5 Analýza výskytu historické ZI

Jednou z možností pro doplnění současné ZI v problémových lokalitách novými prvky je využití obnovy prvků historické ZI. Ta v minulosti, vzhledem k vyšší celkové heterogenitě, obsahovala mnohem více propojujících prvků i v oblastech s menším relativním zastoupením ZI, čímž umožňovala lepší konektivitu a vyšší multifunkčnost ZI, tedy dvou základních parametrů, které má funkční ZI splňovat. Proto lze analýzu výskytu historické ZI v problémových lokalitách považovat za jeden z nejdůležitějších kroků, které mohou napomoci při formulování doporučení, jak současnou ZI doplnit.

Podíl výskytu historické ZI v jednotlivých problémových lokalitách je znázorněn na Obr. 24. Z něj vyplývá, že na téměř polovině lokalit se i v minulosti ZI nevyskytovala. Na osmi lokalitách měla historická ZI velmi nízké zastoupení, zatímco na čtyřech bylo zastoupení historické ZI nízké. Historická ZI byla zastoupena jak lučními, tak lesními ekosystémy. Lokality, kde byla historická ZI zastoupena především lesními ekosystémy, se vyskytovaly spíše ve východní části (okolí Kravař, Píště a Hutí),

zatímco lokality s dominancí lučních ekosystémů byly v okolí Opavy, Brumovic a Bílovce. V lokalitě mezi Opavou, Slavkovem a Oticemi se v minulosti vyskytovala i větší vodní plocha.

Obr. 24 Výskyt historické ZI v problémových lokalitách Moravskoslezského kraje

8. Doporučení pro doplnění současné ZI

8.1 Klasifikace problémových lokalit

Dílčí analýzy zmíněné v předchozí kapitole umožňují přesněji zacílit různé formy snah o doplnění současné ZI. Mohou též napomoci při rozhodování, jaké priority si v tomto ohledu stanovit, a napovědět, kde by mohlo být doplnění současné ZI snazší (např. díky dostupnosti obecních a státních pozemků).

Problémové lokality byly na základě těchto analýz, navržených obecných doporučení (viz kapitola 2.8 v metodické části) a s důrazem na možný potenciál využití historické ZI rozděleny do pěti typologických skupin (Obr. 25).

Dvě nejpočetnější skupiny, každá shodně s devíti případy, tvoří čtverce, kde se do nějaké míry vyskytovaly obecní či státní pozemky s ornou půdou. Odlišovaly se ale od sebe výskytem ZI v minulosti. V obou skupinách byla na většině lokalit rovněž navržena některá opatření v rámci komplexních pozemkových úprav: ve skupině s identifikovanou historickou ZI se jednalo o sedm lokalit z devíti, ve skupině bez identifikované historické ZI pak o šest lokalit z devíti. Navržená opatření však téměř nikdy nekorespondovala s výskytem historické ZI.

Ve dvou lokalitách s přítomností obecních či státních pozemků s ornou půdou a historickou ZI se rovněž do určité míry vyskytují prvky obecné ochrany. Tyto lokality spadají do třetí skupiny a nacházejí se v těsném zázemí Opavy. V jedné lokalitě KPÚ zpracovány byly, ve druhé ne.

Čtvrtou skupinu představuje lokalita u Hatí, ve které se v minulosti ZI vyskytovala v podobě úzkých pruhů travnatých porostů podél několika vodních toků, které lokalitu odvodňovaly. Avšak v současnosti v ní nebyly zaznamenány státní či obecní pozemky s ornou půdou, které by mohly být využity pro obnovu alespoň části historické ZI. Lokalita se vyznačuje přítomností navržených opatření v rámci komplexních pozemkových úprav, a to jak formou výsadby biokoridoru, tak zatravnění.

Poslední skupinu reprezentuje lokalita na Osoblažsku, ve které nejsou žádné obecní či státní pozemky s ornou půdou, prvky obecné ochrany a ani zde v minulosti nebyla zaznamenána ZI na regionální úrovni. Na druhou stranu bylo v této lokalitě navrženo významné množství opatření v rámci KPÚ, která zvýší přítomnost ZI a její konektivitu.

Obr. 25 Klasifikace lokalit s cílenými doporučeními pro doplnění současné ZI v Moravskoslezském kraji

8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách

Pro zvýšení podílu zelené infrastruktury v problémových lokalitách (především), ale i v dalších lokalitách s nízkým výskytem ZI, je možné využít řadu různých opatření a nástrojů jak dotačního charakteru, tak i mimo dotační mechanismy. Mezi významné dotační nástroje patří Program péče o krajinu MŽP, zejména podprogram B určený na zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a realizaci opatření ve volné krajině, včetně obnovy a tvorby krajinných prvků. V rámci strategického plánu státní zemědělské politiky má pro zvýšení podílu ZI stěžejní význam zejména Podpora rozvoje venkova, která se člení na několik dalších částí. Z agroenvironmentálně-klimatických opatření v krajině lze zmínit možnosti zatravnění orné půdy, ošetřování extenzivních travních porostů, výsadbu krajinotvorných sadů či výsadbu biopásů na orné půdě. Lze také využít opatření v rámci podprogramů: ekologické zemědělství, zalesňování orné půdy, agrolesnictví, oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě nebo pozemkové úpravy.

Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem, který lze v rámci konkrétní obce vhodně využít pro rozšíření či obnovu prvků zelené infrastruktury. Cílem pozemkových úprav není jen umožnit lepší hospodaření, ale také zlepšit kvalitu života na venkově, zkvalitnit ochranu životního prostředí a půdního fondu, snížit nepříznivé účinky povodní a sucha, zasadit se o celkové zajištění ekologické stability krajiny a zvýšit její estetické funkce. Mezi typické možnosti využití pozemkových úprav patří i budování nových polních cest, jejichž okolí lze vhodně doplnit zelenými prvky v krajině. Velký potenciál se nabízí také u opatření zaměřených na zkvalitnění hospodaření s vodou v krajině, zejména jde o budování mokřadů či tůní nebo revitalizaci vodních toků a jejich okolí. Pro všechny tyto činnosti lze jako cenný zdroj inspirace využít podklady v podobě starých map (a je doplňujících historických pramenů), zachycujících jak historickou ZI, tak třeba i cestní síť, zasazené již v kulturní, stále však harmonické a funkčně oproti současnosti zpravidla zdravější a hodnotnější krajině.

Pardubický kraj

Nedostatek zelené infrastruktury u Rosic na Chrudimsku

Nedostatek zelené infrastruktury u Poličky

OBSAH

PARDUBICKÝ KRAJ..... 1

1. SOUČASNÁ ZELENÁ INFRASTRUKTURA (ZI)	3
2. HISTORICKÁ ZI	4
3. STRUKTURNÍ KONEKTIVITA	5
4. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY	6
5. PŘÍČINY NEDOSTATEČNÉHO ZASTOUPENÍ ZI A ANALÝZA ANTROPOGENNÍHO TLAKU	8
6. ZVLÁŠTNÍ A OBECNÁ OCHRANA ÚZEMÍ	12
7. PROBLÉMOVÉ LOKALITY	16
7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI	18
7.2 Analýza vlastnictví	18
7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav.....	20
7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území	21
7.5 Analýza výskytu historické ZI	21
8. DOPORUČENÍ PRO DOPLNĚNÍ SOUČASNÉ ZI	22
8.1 Klasifikace problémových lokalit	22
8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách	23

1. Současná zelená infrastruktura (ZI)

V Pardubickém kraji se zelená infrastruktura nachází na cca polovině území, čímž se kraj řadí k těm s relativně nižším zastoupením ZI. Prostorové rozložení míry zastoupení současné ZI (Obr. 1) jasně identifikuje jádrová území se ZI, tj. území, kde je ZI velmi významně zastoupena (z více než poloviny rozlohy daného čtverce), a území, kde se ZI v současnosti nevyskytuje, přinejmenším na regionální úrovni. V Pardubickém kraji převažují území s významným (25 – 50 %) či velmi významným (> 50 %) zastoupením ZI nad územím s nízkým až nulovým zastoupením (tedy < 25 %), a to v poměru 69 : 31 %.

Jádrová území pokrývají kolem 2 400 km², což představuje zhruba polovinu rozlohy kraje. Pokrývají především vyšší, převážně lesnaté polohy vrchovin a hornatin – Železné hory, Orlické hory a Rychlebské hory s Králickým Sněžníkem, či Žďárské vrchy a Zábřežskou vrchovinu. Nacházejí se ale i ve vyšších partiích Svitavské pahorkatiny (Kozlovský a Hřebečovský hřbet) a Podorlické pahorkatiny (okolí Žamberka), či v nivách Tiché Orlice na Vysokomýtecku, Orlice na Holicku a Labe na Přeloučsku a Chlumecku. Na oblasti bezprostředně přiléhající k jádrovým územím je vázán výskyt území s nižším, ale stále významným zastoupením ZI (v rozmezí 25 – 50 % rozlohy čtverce kilometrové sítě). Celkově tato kategorie pokrývá kolem 950 km², tj. 20 % celkové rozlohy zkoumaného území.

Nedostatek ZI (lokality s nízkým a velmi nízkým zastoupením, tj. v rozmezí 0 – 25 % rozlohy čtverce kilometrové sítě) byl klasifikován na ca 1 400 km² (30 % rozlohy kraje). Nedostatek ZI je typický pro nížinné a pahorkatinné oblasti kraje, tedy v území od Přelouče přes Chrudim a Holice po Vysoké Mýto, na Litomyšlsku a Svitavsku a v území od Jevíčka přes Moravskou Třebovou po Lanškroun.

Obr. 1 Vymezení současné ZI v Pardubickém kraji

Lokality s nulovým zastoupením ZI se v kraji nacházejí na 64 km² a zaujímají tak cca 1 % rozlohy kraje. Jsou dominantně vázány na Chrudimsko a Litomyšlsko. Méně jsou i na Svitavsku a Vysokomýtecku, ojediněle pak na Pardubicku.

2. Historická ZI

Zastoupení ZI v minulosti bylo proti současnosti prostorově rozrůzněnější, hlavně ve východní části kraje (Obr. 2). Tato rozmanitost odrážela mimo jiné relativně vyšší intenzitu zemědělského využívání vyšších poloh, z níž vyplývala výraznější mozaikovitost krajiny či nižší zastoupení prostorově souvislých, jednotně využívaných ploch. Podobně jako v současnosti dominovala území s významným či velmi významným zastoupením ZI nad územími s nízkým až žádným zastoupením ZI, a to v celkovém poměru 68 : 32 %.

Historická jádrová území pokrývala 41 % celkové rozlohy kraje, neměla tedy takovou dominanci jako v současnosti. Místo souvislých území se jednalo o území rozdrobenější, která byla v mnohem vyšší míře obklopena částmi s významným (25 – 50% a tedy nesplňujícím definici jader) zastoupením historické ZI. Tyto části se rozprostíraly na 28 % celkové rozlohy kraje, což je o 8 % více než v současnosti. Souvislejší části jádrových území byly typické pro oblast Železných hor, Žďárských vrchů, části Zábřežské vrchoviny a Orlických hor, a části nivy Tiché Orlice, Orlice a Labe.

Lokality s velmi nízkým či nízkým zastoupením historické ZI zaujímaly 30 % rozlohy kraje, tedy stejně jako v současnosti. Kategorie s nízkým zastoupením historické ZI převažovala nad kategorií s velmi nízkým zastoupením historické ZI (20 % oproti 10 %), podobně jako v současnosti. Velmi nízké zastoupení ZI bylo typické pro nejnižší polohy Svitavské pahorkatiny, zatímco ve vyšších polohách byla ZI zastoupena o něco více, typicky v podobě mozaiky luk, pastvin a lesa.

Obr. 2 Vymezení historické ZI v Pardubickém kraji

Co se týče území s nulovým výskytem historické ZI, jejich celková rozloha byla nižší než v současnosti – nacházely se pouze na 54 km². Jejich výskyt byl rovněž koncentrován na Chrudimsko a Litomyšlsko, ale ojediněle byl nalezen i na Čáslavsku, Poličsku a Ústeckoorlicku.

3. Strukturální konektivita

Strukturální konektivita zohledňuje umístění každého prvku ZI v geografickém prostoru ve vazbě na prvky okolní. Hodnocení prostorových vztahů mezi dílčími fragmenty ZI v rámci zájmového území poskytuje cenné informace o funkčnosti jejich uspořádání v minulosti i současnosti, ale také o silných a slabých místech sítě ZI jako celku. Jádrový prvek ZI v rámci strukturální konektivity je definován jako jedna souvislá plocha, která může zasahovat do více čtverců, ale zároveň musí pokrývat více než polovinu daného čtverce (v předchozích kapitolách se jako jádrová území označovaly také čtverce s vyšším než polovičním zastoupením, nicméně se nebral ohled na vnitřní strukturu; uvnitř čtverce se mohlo vyskytovat více menších, izolovaných plošek ZI, které dohromady pokrývaly více než polovinu rozlohy čtverce).

Srovnáním analýz strukturální konektivity z minulosti (Obr. 3) a ze současnosti (Obr. 4) byl zjištěn úbytek celkového počtu čtverců s výskytem všech prvků strukturální konektivity (jádrových, propojujících, potenciálního propojení a jádrových prvků vykazujících potenciál na propojení ZI), a to o 4 % (z 95 % na 91 %). To poukazuje na jistou unifikaci krajiny. Oproti minulosti se výrazně zvýšila rozloha jádrových prvků (z 38 % na 48 %), často na úkor propojujících prvků (především na východě a jihu kraje, viz Obr. 4), ale snížila se rozloha a počet jádrových prvků, které vykazovaly potenciál na propojení (z 12 % na 8 %). Taktéž klesla rozloha prvků potenciálního propojení ZI (z 18 % na 11 %).

Obr. 3 Strukturální konektivita historické ZI v Pardubickém kraji

Obr. 4 Strukturální konektivita současné ZI v Pardubickém kraji

Lokalizace jádrových prvků víceméně odpovídá oblastem zmiňovaným v kapitolách 1 a 2. V současnosti se jádrové prvky více rozšířily i do východní části Pardubického kraje (Obr. 4), obzvláště do vyšších poloh, což svědčí o menší intenzitě zemědělského využívání těchto oblastí spojené s unifikací *landuse* – to se projevilo nejen v nárůstu rozšíření lesních celků, ale také hojném převedení orné půdy na louky a pastviny. Oproti minulosti (Obr. 3) se značně snížil počet nejen jádrových prvků, ale i prvků potenciálního propojení ZI a jádrových prvků vykazujících potenciál na propojení ZI na Pardubicku, Holicku, Vysokomýtecku i Chrudimsku, čímž došlo k významnému snížení konektivity ZI, a tedy i průchodnosti krajiny pro různé druhy organismů. Opačný trend je pak patrný na Litomyšlsku, kde se konektivita ZI mírně zlepšila.

4. Ekosystémové služby

Krajina je významným poskytovatelem ekosystémových služeb (ES), které jsou důležité nejen pro člověka, ale také pro ostatní organismy. Zdravá krajina má potenciál poskytovat široké spektrum ES, zatímco u poškozené až zdevastované krajiny je potenciál výrazně snížen.

Rozložení potenciální kapacity území poskytovat hlavní skupiny ES je patrné na Obr. 5 (pro regulační ES), Obr. 6 (pro habitatové ES), Obr. 7 (pro produkční ES) a Obr. 8 (pro kulturní ES). Především u regulačních (Obr. 5), habitatových (Obr. 6) a kulturních (Obr. 7) ES jsou jasně patrné oblasti, kde je ZI (a na ni vázané ES) dostatečná a kde ZI naopak chybí, což se projevuje nedostatečnou (v případě habitatových a kulturní ES až žádnou) kapacitou poskytovat ES. Podrobnější analýzy ukázaly, že velmi vysokou kapacitu poskytovat všechny skupiny ES mají některá jádrová území lesních komplexů ve vyšších polohách Železných hor a Orlických hor, Ždárských vrchů, Zábřežské vrchoviny a obou hřbetů (Kozlovský a Hřebečovský) Svitavské pahorkatiny a dále pozůstatky lužních lesů v okolí Tiché Orlice,

Orlice a Labe. Nižší polohy Pardubického kraje, od Přeloučska, Pardubicka a Holicka přes Chrudimsko, Vysokomýtecko a Litomyšlsko po Svitavsko, Moravskotřebovsko, Jevíčsko a jižní část Lanškrounska, vykazují velmi nízký až žádný potenciál poskytovat ES, a to hlavně v případě regulačních, habitatových a kulturních služeb.

Obr. 5 Potenciál krajiny Pardubického kraje poskytovat regulační ekosystémové služby

Obr. 6 Potenciál krajiny Pardubického kraje poskytovat habitatové ekosystémové služby

Obr. 7 Potenciál krajiny Pardubického kraje poskytovat produkční ekosystémové služby

Obr. 8 Potenciál krajiny Pardubického kraje poskytovat kulturní ekosystémové služby

5. Příčiny nedostatečného zastoupení ZI a analýza antropogenního tlaku

Příčiny nedostatečného zastoupení ZI mohou být dvojího druhu. Prvním je velkoplošné intenzivní využití zemědělské využití půdy, které je vázáno především na úrodné oblasti Pardubického kraje. Druhým je pak rozšiřování antropogenních prvků, ať již v podobě zástavby, těžby či dopravní sítě.

Jako nejjednodušší ukazatel pro hodnocení intenzity zemědělského využití se jeví zastoupení rozlohy orné půdy v daném čtverci (Obr. 9). Pardubický kraj lze řadit ke krajům s vyšší intenzitou zemědělského využití. Orná půda pokrývá více než 40 % rozlohy kraje. Oblasti se zastoupením orné půdy vyšším než tři čtvrtiny rozlohy čtverce zaujímají 19 % celkového počtu čtverců a nacházejí se v nižších, úrodnějších polohách kraje. Nejvíce se tak soustředí do pásu od Přelouče přes Chrudimsko a Vysokomýtecko po Litomyšlsko a Poličsko, méně jsou také na Svitavsku, Jevíčsku, Moravskotřebovsku a v jižní části Lanškrounska.

Obr. 9 Podíl orné půdy v Pardubickém kraji

O něco sofistikovanějším ukazatelem pro hodnocení intenzity zemědělského využití je průměrná velikost půdního bloku, která nepřímo vypovídá o způsobu zemědělské praxe. Obr. 10 ukazuje rozšíření oblastí, kde průměrná velikost bloku orné půdy překračovala 10 ha, a naopak, kde se vyskytovaly bloky s nižší průměrnou velikostí. V Pardubickém kraji dominují oblasti s průměrnou velikostí bloku nižší než 10 ha – jedná se o více než 70 % celkového počtu čtverců s výskytem orné půdy. Oblasti, kde průměrná velikost půdního bloku překračovala 10 ha, se nacházejí hlavně na Chrudimsku, Vysokomýtecku, Litomyšlsku, Svitavsku a Lanškrounsku, méně pak v již zmíněných částech kraje s vysokým podílem orné půdy (viz. Obr. 9).

Obr. 10 Průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou v Pardubickém kraji

Rostoucí zastoupení antropogenních prvků poukazuje nejen na zábor zemědělské půdy a unifikaci způsobů využití krajiny v příslušných oblastech, ale v důsledku také na celkové oslabení schopnosti krajiny poskytovat různé ekosystémové služby. Antropogenní prvky, tj. zastavěné plochy, těžební areály, skládky a staveniště, pokrývají přibližně 6 % celkové rozlohy kraje a tvoří obvykle jasně vymezená jádra či osy koncentrace lidských aktivit. Tato jádra jsou v Pardubickém kraji představována centry větších sídel, jako jsou Pardubice, Chrudim, Svitavy, Vysoké Mýto či Litomyšl, menšími sídly – Hlinskem, Poličkou, Moravskou Třebovou, či Jevíčkem, resp. sídelními osami, jako jsou Ústí nad Orlicí – Česká Třebová, Žamberk – Letohrad – Jablonné nad Orlicí, či Přelouč – Chvaletice (Obr. 11). Vliv liniových antropogenních prvků reprezentovaný hustotou dopravní sítě jasně ukazuje stěžejní vliv dálnic a rychlostních komunikací, které na sebe váží vyšší koncentrace různých typů doprovodných a podpůrných komunikací (Obr. 11). Vyšší hodnoty hustoty silniční sítě nižšího řádu jsou typické pro oblasti s vyšší koncentrací zástavby, kam spadá Přeloučsko, Chrudimsko, Nasavrcko, části Vysokomýtecka a Skutečska.

Obr. 11 Antropogenní tlak v podobě výskytu antropogenních prvků a hustoty silniční sítě v Pardubickém kraji

Jak již bylo zmíněno, největší příčiny nedostatku výskytu ZI lze spatřovat v maximální snaze o zemědělské využití krajiny, neboli v zintenzivňujícím se zemědělském tlaku, jenž v oblastech zvolených pro zemědělství skrze výraznou unifikaci potlačuje téměř veškeré ostatní méně produkční či neprodukční způsoby využití krajiny, a rozšiřování antropogenních ploch. V případě rozšiřování antropogenních ploch je situace relativně jasná, neboť se nejčastěji vážou na samotná sídla (příčemž čím větší sídlo, tím větší rozsah antropogenních ploch, viz Obr. 11 a 12).

V případě maximálního zemědělského tlaku lze jako kritérium stanovit kombinaci vysokého podílu orné půdy (výskytu orné půdy na více než třech čtvrtinách zkoumané lokality) a průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou vyšší než 10 ha. Takto zvolené kritérium ukazuje, že v rámci Pardubického kraje je maximálním zemědělským tlakem postiženo kolem 7 % celkové rozlohy území

(Obr. 12), a to především na Chrudimsku, Vysokomýtecku, Litomyšlsku, Svitavsku, Lanškrounsku a Moravskotřebovsku.

Obr. 12 Vymezené lokality s vysokým antropogenním tlakem v podobě antropogenních ploch a maximálního zemědělského využití v Pardubickém kraji

6. Zvláštní a obecná ochrana území

Prvky zvláštní ochrany území by ze své podstaty měly chránit nejcennější části ZI, zatímco u prvků obecné ochrany území je důraz kladen především na správné fungování krajiny, pro což je důležité nejen vyšší zastoupení prvků ZI, ale také jejich funkční propojení.

Prvky zvláštní ochrany území jsou v tomto úkolu představovány maloplošnými zvláště chráněnými území (MZCHÚ) a evropsky významnými lokalitami (EVL). Celkem se na území Pardubického kraje vyskytuje 46 MZCHÚ o celkové rozloze 37 km² a 60 EVL o celkové rozloze 74 km². Pokud se vezmou tyto typy jako celek, je v obou krajinný pokryv tvořen ZI minimálně v rozsahu 97 % celkové rozlohy (pro MZCHÚ to je 98 %, pro EVL 97 %). Jak ukazuje Obr. 13, vysoké zastoupení ZI ve zvláště chráněných územích je patrné i po přepočtu na kilometrovou síť. Prvky zvláštní ochrany území pokrývají 9 % čtverců kilometrové sítě, a téměř ve všech čtvercích je ZI zastoupena z více než poloviny (na Obr. 13 zobrazeno zeleně a modře). Výjimku představuje část lokality EVL Kladruby nad Labem u Chvaletic a EVL Ratajské rybníky u Hlinska.

Obr. 13 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích zvláštní ochrany území v Pardubickém kraji

Téměř všechny čtverce s výskytem prvků zvláštní ochrany území jsou napojeny na čtverce s významným či velmi významným zastoupením ZI (Obr. 14). Výjimku tvoří jižní část EVL Dolní Chrudimka, v jejímž okolí je zastoupení ZI nízké či velmi nízké.

Obr. 14 Vztah prvků zvláštní ochrany území Pardubického kraje k okolní ZI

V případě prvků obecné ochrany se pozornost soustředila jak na regionální a nadregionální Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES), tak na významné údolní nivy, které se podle zákona 114/92 Sb. řadí mezi významné krajinné prvky. Celková rozloha prvků nadregionálního ÚSES činí téměř

125 km², regionálního pak 168 km², takto vymezené prvky jsou pokryty z 96 % ZI. Podobně jako u zvláštní ochrany území, i v tomto případě je situace odlišná z pohledu jednotlivých typů prvků (Obr. 15). Z tohoto obrázku vyplývá, že menší pokrytí ZI bylo zjištěno hlavně v některých částech biokoridorů, především v severozápadní části kraje. Prvky ÚSES se nacházejí na 39 % čtverců kilometrové sítě a na 93 % těchto čtverců je ZI zastoupena více než z poloviny. Jak již bylo zmíněno, navržené vedení tras biokoridorů může zahrnovat čtverce s nízkým až velmi nízkým zastoupením ZI (Obr. 16). To je případ Chrudimska, Holicka nebo Pardubicka.

Obr. 15 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích územního systému ekologické stability v Pardubickém kraji

Obr. 16 Vztah prvků územního systému ekologické stability Pardubického kraje k okolní ZI

Významné krajinné prvky v podobě významných údolních niv zaujímají 457 km², nicméně zelená infrastruktura pokrývá pouze kolem 40 % takto vymezeného území. Z Obr. 17 jsou jasně patrné čtverce, kde je ZI nedostatečně zastoupená, a kde tedy dochází nejen k nedostatečné konektivě ZI v nivě, ale také ke snížení potenciálu pro poskytování důležitých ekosystémových služeb, jako je regulace odtoku či retence vody v krajině. Nejvíce postižené lokality jsou vázány na antropogenní plochy a jejich bezprostřední, intenzivně zemědělsky využívané okolí, což je typické především pro nivy v okolí Labe, Loučného, dolního toku Chrudimky, Novohradky, a Zlatého potoka, částečně i Třebovky, Tiché Orlice, Třebůvky, Svitavy či Moravské Sázavy (Obr. 18).

Obr. 17 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích údolních niv v Pardubickém kraji

Obr. 18 Vztah vymezené údolní nivy k okolní ZI a zástavbě v Pardubickém kraji

7. Problémové lokality

Výsledky analýz popsané v předchozích kapitolách ukazují, že nedostatečné zastoupení ZI často podmiňuje nedostatek různých ekosystémových služeb a nižší strukturální konektivitu. Nedostatek ZI je zpravidla značně ovlivněn vysokým zemědělským tlakem. Proto kombinací těchto dvou kritérií lze vymezit oblasti, u kterých je nedostatek ZI nejpálčivějším problémem.

V rámci Pardubického kraje bylo vymezeno celkem 60 čtverců reprezentujících tzv. problémové lokality, které jsou situovány v nížinných, případně i pahorkatinných oblastech (Obr. 19). V těchto čtvercích podíl orné půdy přesahuje 75 % jejich rozlohy a ZI se vyskytuje ve velmi nízkém zastoupení, nebo se vůbec nevyskytuje. Tyto problémové lokality lze rozdělit do dvou skupin na základě kombinace míry zastoupení ZI a průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou.

Obr. 19 Lokalizace a vymezení různých typů problémových lokalit v Pardubickém kraji

První skupinu tvoří 37 čtverců. V těchto čtvercích se na regionální úrovni nevyskytuje žádný prvek ZI a zároveň jsou podrobeny maximálnímu zemědělskému tlaku, reprezentovanému vysokým podílem orné půdy a současným výskytem velkých bloků s ornou půdou. Největší množství těchto čtverců je na Chrudimsku a Litomyšlsku (Obr. 19). Dále se tyto čtverce vyskytují na Pardubicku a Vysokomýtecku, ojediněle na Poličsku, Svitavsku a Jevíčsku.

Do druhé skupiny bylo zařazeno 23 čtverců. V těchto čtvercích nebyla zaznamenána žádná ZI na regionální úrovni a průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou se pohybuje do 10 ha; zemědělský tlak se tak projevuje především vysokým podílem orné půdy, zatímco velikost jednotlivých bloků s ornou půdou je relativně nižší. Tyto lokality se opět koncentrují na Chrudimsko a Litomyšlsko. Ojedinělé případy lze nalézt na Čáslavsku, Pardubicku, Svitavsku a Jevíčsku.

7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI

Ve vymezených problémových lokalitách bylo v následujících krocích provedeno několik analýz, které by měly napomoci k formulování doporučení pro doplnění ZI. První analýza se věnovala podrobnému zmapování ZI s využitím negeneralizovaného KVES. Výsledky ukázaly, že rozloha prvků ZI ani v jednom případě nepřesáhla 5 % celkové rozlohy analyzovaného problémového čtverce. V jednom čtverci se ZI nevyskytovala ani na lokální úrovni. Další výsledky jsou zaznamenány v Tab. 1.

Tab. 1 Počet vymezených problémových čtverců s různou mírou výskytu podrobné ZI

rozloha ZI	počet čtverců
žádná	1
< 1 %	17
1 – 5 %	42

7.2 Analýza vlastnictví

V současnosti, i v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, existuje mnoho iniciativ poukazujících na potřebu zvýšení rozlohy a množství ZI v krajině. Bohužel je stále jen velmi málo uvědomělých vlastníků pozemků, kteří by byli ochotni na svých pozemcích tyto prvky realizovat. Z různých výzkumů (např. viz Zandlová et al. 2023) vyplývá, že tato aktivita by se měla nejčastěji odehrávat na pozemcích obcí či státu. Proto byly ve výše vymezených problémových lokalitách analyzovány vlastnické poměry právě těchto dvou typů subjektů.

Analýza prostorového rozložení obecních a státních pozemků s ornou půdou odhalila, že po sečtení rozlohy pozemků s ornou půdou obou typů vlastnictví neexistoval čtverec, kde by se nenacházela alespoň část pozemků v jednom či druhém typu vlastnictví (Obr. 20 a 21). Dominovaly čtverce (52 případů) s výskytem obecních nebo státních pozemků nižším než 5 % rozlohy čtverce. V šesti lokalitách se podíl pozemků pohyboval mezi 5 a 10 %. Tyto lokality se nacházely na Svitavsku, Litomyšlsku a Chrudimsku. Na Chrudimsku byly zaznamenány i dvě lokality, v nichž součet státních a obecních pozemků s ornou půdou přesáhl desetinu rozlohy čtverce.

Analýzy jednotlivých typů vlastnictví pozemků odhalily, že lokalit s pozemky vlastněnými státem bylo obecně méně a ve většině lokalit se tyto pozemky rozprostíraly na méně než 5 % celkové rozlohy lokality (Obr. 21). Pouze u dvou lokalit byl podíl zastoupení státních pozemků s ornou půdou vyšší než 5 %. V případě obecních pozemků byl počet lokalit bez přítomnosti obecních pozemků s ornou půdou

nižší. I v tomto případě převažovaly lokality s nízkým zastoupením do 5 % rozlohy čtverce, ale počet lokalit s vyšším zastoupením obecních pozemků s ornou půdou byl více než dvojnásobný (Obr. 20).

Obr. 20 Podíl obecních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Pardubického kraje

Obr. 21 Podíl státních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Pardubického kraje

7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jsou jedním z nástrojů, který může pomoci zvyšování podílu ZI v krajině. Proto bylo zjišťováno, jestli byla v identifikovaných problémových lokalitách navržena opatření v rámci KPÚ, jejichž realizace by k zvýšení zastoupení ZI napomohla. Podle dostupných zdrojů se na více než polovině problémových lokalit v Pardubickém kraji nevyskytují žádná navržena opatření (Obr. 22). V šesti lokalitách navržena opatření pokrývají více než desetinu rozlohy čtverce, ve 20 pak méně než desetinu rozlohy čtverce. Pokud navržena opatření přesahují desetinu rozlohy čtverce, jedná se především o organizační opatření spočívající ve změně typu hospodaření, typicky protierozní rozmísťování plodin a zatravňování. V lokalitách, kde jsou navržena opatření plánována na méně než desetinu rozlohy, jsou tato opatření kombinací ekologických opatření v podobě výsadby interakčních prvků, biokoridorů, biocenter, větrolamů, případně obecně pojmenované krajinné zeleně, a zpřístupnění pozemků v podobě polních cest.

Obr. 22 Výskyt míry zastoupení navrženími opatřeními v rámci komplexních pozemkových úprav v problémových lokalitách Pardubického kraje

7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území

Další dílčí analýza, která byla v problémových lokalitách provedena, se týkala přítomnosti prvků zvláštní nebo obecné ochrany území. Tato analýza by měla napomoci při případné prioritizaci, do kterých lokalit přednostně směřovat prostředky na obnovu, resp. rozšíření ZI.

V naprosté většině (92 %) problémových lokalit se žádný prvek zvláštní nebo obecné ochrany území nevyskytoval (Obr. 23). Pokud byl výskyt zaznamenán (v pěti případech), jednalo se především o prvky obecné ochrany území v podobě údolní nivy.

Obr. 23 Výskyt prvků zvláštní a obecné ochrany území v problémových lokalitách Pardubického kraje

7.5 Analýza výskytu historické ZI

Jednou z možností pro doplnění současné ZI v problémových lokalitách novými prvky je využití obnovy prvků historické ZI. Ta v minulosti díky celkově vyšší heterogenitě krajiny obsahovala mnohem více propojujících prvků i v oblastech s menším relativním zastoupením ZI, čímž umožňovala lepší konektivitu a vyšší multifunkčnost ZI, tedy dvou základních parametrů, které má funkční ZI splňovat. Proto je analýza výskytu historické ZI v problémových lokalitách jedním z nejdůležitějších kroků, které mohou napomoci při formulování doporučení, jak současnou ZI doplnit.

Historická ZI se v Pardubickém kraji vyskytovala na téměř dvou třetinách problémových lokalit (Obr. 24). Lokality bez výskytu historické ZI lze nalézt především na Chrudimsku a Litomyšlsku. Výrazně převažovaly lokality, kde bylo velmi nízké zastoupení historické ZI – jednalo se o 34 lokalit. V 5

lokalitách pak bylo zastoupení historické ZI nízké a historická ZI byla reprezentována především loukami a pastvinami, případně remízky a drobnými vodními toky.

Obr. 24 Výskyt historické ZI v problémových lokalitách Pardubického kraje

8. Doporučení pro doplnění současné ZI

8.1 Klasifikace problémových lokalit

Dílčí analýzy zmíněné v předchozí kapitole umožňují přesněji zacílit různé formy snah o doplnění současné ZI. Mohou rovněž napomoci při rozhodování, jaké priority si v tomto ohledu stanovit, a napovědět, kde by mohlo být doplnění současné ZI snazší (např. díky dostupnosti obecních a státních pozemků).

Problémové lokality v Pardubickém kraji byly na základě těchto analýz, navržených obecních doporučení (viz kapitola 2.8 v metodické části) a s důrazem na možný potenciál využití historické ZI rozděleny do tří typologických skupin (Obr. 25).

Nejpočetnější skupinu s 34 případy, tvoří lokality, kde se do nějaké míry vyskytovaly obecní či státní pozemky s ornou půdou a výskytem ZI v minulosti. Tyto lokality mají největší koncentraci na Chrudimsku a Litomyšlsku, ale vyskytují se také na Vysokomýtecku, Svitavsku, Pardubicku, Jevíčsku a Čáslavsku. Ve většině z nich nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Tam, kde KPÚ provedeny byly, pokrývala navržená opatření méně než desetinu rozlohy čtverce. Výjimku tvořily dvě lokality – jedna u Koclířova na Litomyšlsku a druhá u Chornice na Jevíčsku, kde navržená opatření mírně přesahovala desetinu rozlohy čtverce. Navržená opatření zahrnovala změnu způsobu hospodaření, zpřístupnění pozemků vytvořením polních cest s doprovodnou zelení, realizaci prvků lokálního ÚSES a

vytvoření protierozních příkopů; v případě Koclířova byla některá opatření navržena na místě bývalého výskytu prvků ZI. U opatření navržených na méně než desetinu rozlohy čtverce pouze ve třech lokalitách existovala do určité míry shoda s výskytem historické ZI.

Druhou nejpočetnější skupinou s 21 případy jsou lokality s výskytem obecních či státních pozemků s ornou půdou. Tyto lokality se taktéž soustředí na Chrudimsko a Litomyšlsko s ojedinělými případy na Vysokomýtecku a Jevíčsku. Pouze ve třetině lokalit byly zpracovány KPÚ s navrženými konkrétními opatřeními, nicméně v žádné lokalitě tato opatření nepřekračovala desetinu rozlohy čtverce.

Třetí skupinu představuje 5 lokalit, kde se vyskytují jak obecní či státní pozemky s ornou půdou, tak i prvky historické ZI a prvky obecné ochrany území. Tyto lokality se ve vyšší koncentraci nacházejí na Pardubicku a Chrudimsku. Pouze v jednom případě (u Křičně na Pardubicku) byla navržena opatření v rámci KPÚ, nicméně se jednalo pouze o zpřístupnění části pozemků.

Obr. 25 Klasifikace lokalit s cílenými doporučeními pro doplnění současné ZI v Pardubickém kraji

8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách

Pro zvýšení podílu zelené infrastruktury v problémových lokalitách (především), ale i v dalších lokalitách s nízkým výskytem ZI, je možné využít řadu různých opatření a nástrojů jak dotačního charakteru, tak i mimo dotační mechanismy. Mezi významné dotační nástroje patří Program péče o krajinu MŽP, zejména podprogram B určený na zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a realizaci opatření ve volné krajině, včetně obnovy a tvorby krajinných prvků. V rámci

strategického plánu státní zemědělské politiky má pro zvýšení podílu ZI stěžejní význam zejména Podpora rozvoje venkova, která se člení na několik dalších částí. Z agroenvironmentálně-klimatických opatření v krajině lze zmínit možnosti zatravnění orné půdy, ošetřování extenzivních travních porostů, výsadbu krajinetvorných sadů či výsadbu biopásů na orné půdě. Lze také využít opatření v rámci podprogramů: ekologické zemědělství, zalesňování orné půdy, agrolesnictví, oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě nebo pozemkové úpravy.

Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem, který lze v rámci konkrétní obce vhodně využít pro rozšíření či obnovu prvků zelené infrastruktury. Cílem pozemkových úprav není jen umožnit lepší hospodaření, ale také zlepšit kvalitu života na venkově, zkvalitnit ochranu životního prostředí a půdního fondu, snížit nepříznivé účinky povodní a sucha, zasadit se o celkové zajištění ekologické stability krajiny a podpořit její estetické funkce. Mezi typické možnosti využití pozemkových úprav patří i budování nových polních cest, jejichž okolí lze vhodně doplnit zelenými prvky v krajině. Velký potenciál se nabízí také u opatření zaměřených na zkvalitnění hospodaření s vodou v krajině, zejména jde o budování mokřadů či tůní nebo revitalizaci vodních toků a jejich okolí. Pro všechny tyto činnosti lze jako cenný zdroj inspirace využít podklady v podobě starých map (a je doplňujících historických pramenů), zachycujících jak historickou ZI, tak třeba i cestní síť, zasazené již v kulturní, stále však harmonické a funkčně oproti současnosti zpravidla zdravější a hodnotnější krajině.

Olomoucký kraj

Krajina s navrženými a částečně i realizovanými opatřeními na zlepšení ZI u Těšetic na Olomoucku

Krajina s nedostatkem ZI u Tvorovic na Prostějovsku

OBSAH

1. SOUČASNÁ ZELENÁ INFRASTRUKTURA (ZI)	3
2. HISTORICKÁ ZI	4
3. STRUKTURNÍ KONEKTIVITA	6
4. EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY	8
5. PŘÍČINY NEDOSTATEČNÉHO ZASTOUPENÍ ZI A ANALÝZA ANTROPOGENNÍHO TLAKU	12
6. ZVLÁŠTNÍ A OBECNÁ OCHRANA ÚZEMÍ	16
7. PROBLÉMOVÉ LOKALITY	22
7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI	24
7.2 Analýza vlastnictví	24
7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav.....	26
7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území	28
7.5 Analýza výskytu historické ZI.....	29
8. DOPORUČENÍ PRO DOPLNĚNÍ SOUČASNÉ ZI	30
8.1 Klasifikace problémových lokalit	30
8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách	33

1. Současná zelená infrastruktura (ZI)

Zelená infrastruktura pokrývá přibližně polovinu celkové rozlohy Olomouckého kraje. Tímto podílem se Olomoucký kraj řadí k těm s relativně nižším zastoupením ZI. Prostorové rozložení míry zastoupení současné ZI na území Olomouckého kraje je znázorněno na Obr. 1. Z něj jsou jasně patrná jádrová území se ZI, tj. území, kde je ZI velmi významně zastoupena (z více než poloviny rozlohy daného čtverce), ale také území, kde se ZI v současnosti nevyskytuje, přinejmenším na regionální úrovni. V kraji převažují území s významným (25 – 50 %) či velmi významným (> 50 %) zastoupením ZI nad územím s nízkým až nulovým zastoupením (tedy < 25 %), a to v poměru 66 : 34 %.

Jádrová území (se zastoupením ZI vyšším než polovina rozlohy čtverce kilometrové sítě) pokrývají kolem 3 100 km², což představuje zhruba 55 % rozlohy kraje. Jsou zastoupena především lesními, méně i lučními komplexy Jeseníků (Hrubého i Nížkého). Jádrová území jsou v menší míře vázána i na Hanušovickou, Zábřežskou a Dražanskou vrchovinu a část Pobeskydí a částečně na některé lokality s dochovanými lužními lesy v nivě Moravy. V oblastech bezprostředně přiléhajících k jádrovým lokalitám, především tedy na přechodu hornatin a vrchovin do ploššího reliéfu (tvoříc tak jádrům určitý *buffer*), byl zaznamenán významný výskyt území s nižším, ale stále významným zastoupením ZI (v rozmezí 25 – 50 % rozlohy čtverce kilometrové sítě). Celkově tato kategorie pokrývá kolem 580 km², tj. 10 % celkové rozlohy zkoumaného území.

Nedostatek ZI (s nízkým a velmi nízkým zastoupením, tj. v rozmezí 0 – 25 % rozlohy čtverce kilometrové sítě) byl zaznamenán na téměř 1 800 km² (31 % rozlohy kraje). Nedostatek ZI je typický pro nížinné a pahorkatinné oblasti Hornomoravského úvalu, Podbeskydské pahorkatiny a také Moravské brány, tedy v území od Přerova po Hranice, resp. po Hustopeče nad Bečvou.

Lokality s nulovým zastoupením ZI se v kraji nacházejí na necelých 140 km² a zauímají tak cca 2 % rozlohy kraje. Jsou dominantně vázány na Hornomoravský úval, především jihozápadně od Olomouce přes Prostějovsko po Kojetínsko. Dále se vyskytují na Uničovsku, Litovelsku, Mohelnicku a Přerovsku, ojediněle pak na Vidnavsku, Šternbersku, Konicku a Plumlovsku.

Obr. 1 Vymezení současné ZI v Olomouckém kraji

2. Historická ZI

Zastoupení ZI v Olomouckém kraji bylo proti současnosti prostorově rozrůzněnější (Obr. 2). Tato rozmanitost odrážela mimo jiné relativně vyšší intenzitu zemědělského využívání vyšších poloh, z níž vyplývala výraznější mozaikovitost krajiny či nižší zastoupení prostorově souvislých, jednotně využívaných ploch. Podobně jako v současnosti dominovala území s významným či velmi významným zastoupením nad územími s nízkým až žádným zastoupením ZI, a to ve stejném celkovém poměru jako dnes, tedy 66 : 34 %. Dílčí zastoupení jednotlivých kategorií ZI bylo však od toho současného odlišné.

Historická jádrová území pokrývala 43 % celkové rozlohy kraje, a tedy neměla takovou dominanci jako v současnosti. Místo souvislých území se jednalo o území rozdrobenější, která byla v mnohem vyšší míře obklopena částmi s významným zastoupením historické ZI. Tyto části se rozprostíraly na 23 %

celkové rozlohy kraje, což je o 12 % více než v současnosti. Souvislejší části jádrových území byly typické pro oblast Hrubého Jeseníku, část Nízkého Jeseníku a nivu řeky Moravy.

Lokality s velmi nízkým či nízkým zastoupením historické ZI zaujímaly 31 % rozlohy kraje, tedy o něco méně než v současnosti. Kategorie s nízkým zastoupením historické ZI převažovala nad kategorií s velmi nízkým zastoupením historické ZI (18 % oproti 13 %), čímž se lišily od současného stavu, kde je situace opačná. Velmi nízké zastoupení ZI bylo typické pro nejnižší polohy Hornomoravského úvalu a Moravské brány, zatímco ve vyšších polohách byla ZI zastoupena o něco více, typicky v podobě mozaiky luk, pastvin a lesa.

Obr. 2 Vymezení historické ZI v Olomouckém kraji

Co se týče území s nulovým výskytem historické ZI, jejich celková rozloha v Olomouckém kraji byla o něco vyšší než v současnosti – nacházely se na 143 čtvercích, přibližně ve stejných oblastech jako je tomu i v současnosti, s výjimkou Vidnavska a Konicka. Absence nebo nedostatečné zastoupení ZI v některých oblastech kraje má tedy i historické souvislosti.

3. Strukturní konektivita

Strukturní konektivita zohledňuje umístění každého prvku ZI v geografickém prostoru ve vazbě na prvky okolní. Hodnocení prostorových vztahů mezi dílčími fragmenty ZI v rámci Olomouckého kraje poskytuje cenné informace o funkčnosti jejich uspořádání v minulosti i současnosti, ale také o silných a slabých místech sítě ZI jako celku. Jádrový prvek ZI v rámci strukturní konektivity je definován jako jedna souvislá plocha, která může zasahovat do více čtverců, ale zároveň musí pokrývat více než polovinu daného čtverce (v předchozích kapitolách se jako jádrová území označovaly také čtverce s vyšším než polovičním zastoupením, nicméně se nebral ohled na vnitřní strukturu; uvnitř čtverce se mohlo vyskytovat více menších, izolovaných plošek ZI, které dohromady pokrývaly více než polovinu rozlohy čtverce).

Srovnáním analýz strukturní konektivity z minulosti (Obr. 3) a ze současnosti (Obr. 4) byl zjištěn úbytek celkového počtu čtverců s výskytem všech prvků strukturní konektivity (jádrových, propojujících, potenciálního propojení a jádrových prvků vykazujících potenciál na propojení ZI), a to o 7 %. To poukazuje na jistou unifikaci krajiny. Oproti minulosti se výrazně zvýšila rozloha jádrových prvků (z 39 % na 63 %), často na úkor propojujících prvků (především v horských oblastech, viz Obr. 4), ale snížila se rozloha a počet jádrových prvků, které vykazovaly potenciál na propojení (z 9 % na 6 %). Rozloha potenciálních prvků se víceméně neměnila (v obou časových horizontech tvořila kolem 14-15 %), ale změnilo se jejich geografické rozšíření (Obr. 19) – z horských oblastí se přesunuly do oblastí nížin.

Lokalizace jádrových prvků víceméně odpovídá oblastem zmiňovaným v kapitolách 1 a 2. V současnosti jsou jádrové prvky mnohem kompaktnější, než tomu bylo v minulosti (Obr. 3), obzvláště ve vyšších polohách, což svědčí o menší intenzitě zemědělského využívání těchto oblastí spojené s unifikací *landuse* – to se projevilo nejen v nárůstu rozšíření lesních celků, ale také hojném převedení orné půdy na louky a pastviny. Oproti minulosti vymizely jádrové prvky v nivě Moravy, které byly nahrazeny buď prvky propojujícími, nebo potenciálními. Celkově se výrazně snížila strukturní konektivita na Uničovsku, Olomoucku, Prostějovsku, Kojetínsku a v západní části Šternberska, kde mnoho prvků ZI zaniklo.

Obr. 3 Strukturální konektivita historické ZI v Olomouckém kraji

Obr. 4 Strukturální konektivita současné ZI v Olomouckém kraji

4. Ekosystémové služby

Krajina je významným poskytovatelem ekosystémových služeb (ES), které jsou důležité nejen pro člověka, ale také pro ostatní organismy. Zdravá krajina má potenciál poskytovat široké spektrum ES, zatímco u poškozené až zdevastované krajiny je potenciál výrazně snížen.

Rozložení potenciální kapacity území poskytovat hlavní skupiny ES je patrné na Obr. 5 (pro regulační ES), Obr. 6 (pro habitatové ES), Obr. 7 (pro produkční ES) a Obr. 8 (pro kulturní ES). Především u regulačních (Obr. 5), habitatových (Obr. 6) a kulturních (Obr. 8) ES jsou jasně patrné oblasti, kde je ZI (a na ni vázané ES) dostatečná a kde ZI naopak chybí, což se projevuje nedostatečnou (v případě habitatových a kulturní ES až žádnou) kapacitou poskytovat ES. Podrobnější analýzy ukázaly, že velmi vysokou kapacitu poskytovat všechny skupiny ES vykazují jádrová území především lesních a lučních

komplexů v Jeseníkách. Naopak nižší polohy kraje, zastoupené Hornomoravským úvalem, Moravskou bránou a Vidnavskou nížinou, a do jisté míry i pahorkatinné části Podbeskydské pahorkatiny, vykazují velmi nízký až žádný potenciál poskytovat ES, a to hlavně v případě regulačních, habitatových a kulturních služeb.

Obr. 5 Potenciál krajiny Olomouckého kraje poskytovat regulační ekosystémové služby

Obr. 6 Potenciál krajiny Olomouckého kraje poskytovat habitatové ekosystémové služby

Obr. 7 Potenciál krajiny Olomouckého kraje poskytovat produkční ekosystémové služby

Obr. 8 Potenciál krajiny Olomouckého kraje poskytovat kulturní ekosystémové služby

5. Příčiny nedostatečného zastoupení ZI a analýza antropogenního tlaku

Příčiny nedostatečného zastoupení ZI mohou být dvojího druhu. Prvním je velkoplošné intenzivní zemědělské využití půdy, které je vázáno především na úrodné oblasti Olomouckého kraje. Druhým je pak rozšiřování antropogenních prvků, ať již v podobě zástavby, těžebních areálů či dopravní sítě.

Jako nejjednodušší ukazatel pro hodnocení zemědělského využití se jeví zastoupení rozlohy orné půdy v daném čtverci (Obr. 9). Olomoucký kraj lze řadit ke krajům s vyšší intenzitou zemědělského využití. Orná půda pokrývá více než třetinu rozlohy kraje. Oblasti se zastoupením orné půdy vyšším než tři čtvrtiny rozlohy čtverce zaujmají 23 % celkového počtu čtverců a nacházejí se v nižších, úrodnějších polohách kraje. Nejvíce se tak soustředí do oblasti Hornomoravského úvalu, dále jsou zastoupeny také v Moravské bráně, Podbeskydské pahorkatině a Vidnavské nížině.

Obr. 9 Podíl orné půdy v Olomouckém kraji

O něco sofistikovanějším ukazatelem pro hodnocení intenzity zemědělského využití je průměrná velikost půdního bloku, která nepřímo vypovídá o způsobu zemědělské praxe. Obr. 10 ukazuje rozšíření oblastí, kde průměrná velikost bloku orné půdy překračovala 10 ha, a naopak, kde se vyskytovaly bloky s nižší průměrnou velikostí. V Olomouckém kraji dominují oblasti s průměrnou velikostí bloku nižší než 10 ha – jedná se o více než polovinu celkového počtu čtverců s výskytem orné půdy. Oblasti, kde průměrná velikost půdního bloku překračovala 10 ha, se nacházejí hlavně na Kojetínsku, Prostějovsku, Olomoucku, Šternbersku a Mohelnicku, méně pak na Konicku, Hranicku, Uničovsku a Javornicku.

Obr. 10 Průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou v Olomouckém kraji

Rostoucí zastoupení antropogenních prvků poukazuje nejen na zábor zemědělské půdy a unifikaci způsobů využití krajiny v příslušných oblastech, ale v důsledku také na celkové oslabení schopnosti krajiny poskytovat různé ekosystémové služby. Antropogenní prvky, tj. zastavěné plochy, těžební areály, skládky a staveniště, pokrývají přibližně 5 % celkové rozlohy kraje a tvoří obvykle jasně vymezená jádra koncentrace lidských aktivit. Tato jádra jsou v Olomouckém kraji představována centry větších sídel, jako je Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk, a menšími sídly – Jeseníkem, Hranicemi, Zábřehem, Mohelnicí a Šternberkem (Obr. 11). Vliv liniových antropogenních prvků reprezentovaný hustotou dopravní sítě jasně ukazuje stěžejní vliv dálnic a rychlostních komunikací, které na sebe váží vyšší koncentrace různých typů doprovodných a podpůrných komunikací (Obr. 11). Vyšší hodnoty hustoty silniční sítě nižšího řádu jsou typické pro vrchovinné oblasti Nížkého Jeseníku či Zábřežské a Hanušovické vrchoviny, kde je vyšší koncentrace relativně menších sídel, která jsou vzájemně propojena silničními komunikacemi nižší třídy. Oproti tomu jsou jasně patrné nejvyšší partie Hrubého

Jeseníku a také oblast vojenského újezdu Libavá, kde je hustota sledovaných kategorií dopravní sítě velmi nízká, ať již z důvodů přírodních podmínek či vojenského využití.

Obr. 11 Antropogenní tlak v podobě výskytu antropogenních prvků a hustoty silniční sítě v Olomouckém kraji

Jak již bylo zmíněno, největší příčiny nedostatku výskytu ZI lze spatřovat v maximální snaze o zemědělské využití krajiny, neboli v zintenzivňujícím se zemědělském tlaku, jenž v oblastech zvolených pro zemědělství skrze výraznou unifikaci potlačuje téměř veškeré ostatní neprodukční způsoby využití krajiny, a rozšiřování antropogenních ploch. V případě rozšiřování antropogenních ploch je situace relativně jasná, neboť se nejčastěji vážou na samotná sídla (příčemž čím větší sídlo, tím větší rozsah antropogenních ploch, viz Obr. 11 a 12).

V případě maximálního zemědělského tlaku lze jako kritérium stanovit kombinaci vysokého podílu orné půdy (výskytu orné půdy na více než třech čtvrtinách zkoumané lokality) a průměrné velikosti půdního bloku s ornou půdou vyšší než 10 ha. Takto zvolené kritérium ukazuje, že v rámci Olomouckého kraje je maximálním zemědělským tlakem postiženo kolem 6 % celkové rozlohy území

(Obr. 12), a to především na Kojetínsku, Prostějovsku, Mohelnicku, Šternbersku, Olomoucku a Javornicku.

Obr. 12 Vymezené lokality s vysokým antropogenním tlakem v podobě antropogenních ploch a maximálního zemědělského využití v Olomouckém kraji

6. Zvláštní a obecná ochrana území

Prvky zvláštní ochrany území by ze své podstaty měly chránit nejcennější části ZI, zatímco u prvků obecné ochrany území je důraz kladen především na správné fungování krajiny, pro což je důležité nejen vyšší zastoupení prvků ZI, ale také jejich funkční propojení.

Prvky zvláštní ochrany území jsou v tomto úkolu představovány maloplošnými zvláště chráněnými území (MZCHÚ) a evropsky významnými lokalitami (EVL). Celkem se na území Olomouckého kraje vyskytuje 169 MZCHÚ o celkové rozloze 76 km² a 72 EVL o celkové rozloze 447 km². Pokud se vezmou

tyto typy jako celek, v obou je krajinný pokryv tvořen ZI minimálně v rozsahu 95 % celkové rozlohy (pro MZCHÚ to je 99 %, pro EVL 95 %). Jak ukazuje Obr. 13, vysoké zastoupení ZI ve zvláště chráněných územích je patrné i po přepočtu na kilometrovou síť. Prvky zvláštní ochrany území pokrývají 21 % čtverců kilometrové sítě, z toho 62 % čtverců obsahuje prvky, kde je ZI zastoupena z více než poloviny (na Obr. 13 zobrazeno zeleně a modře).

Obr. 13 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích zvláštní ochrany území v Olomouckém kraji

Téměř všechny čtverce s výskytem prvků zvláštní ochrany území jsou napojeny na čtverce s významným či velmi významným zastoupením ZI (Obr. 14). Výjimku tvoří chráněné lokality u Vlkoše na Přerovsku, Hněvotína a Tučap na Olomoucku, a Ohrozimi a Vícova na Plumlovsku, v jejichž okolí je zastoupení ZI nízké či velmi nízké.

Obr. 14 Vztah prvků zvláštní ochrany území k okolní ZI v Olomouckém kraji

V případě prvků obecné ochrany se pozornost soustředila jak na regionální a nadregionální Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES), tak na významné údolní nivy, které se podle zákona 114/92 Sb. řadí mezi významné krajinné prvky. Celková rozloha prvků nadregionálního ÚSES činí téměř 337 km², regionálního pak 232 km² a takto vymezené prvky jsou pokryty z 89 % ZI. Podobně jako u zvláštní ochrany území, i v tomto případě je situace odlišná z pohledu jednotlivých typů prvků (Obr. 15). Z tohoto obrázku vyplývá, že menší pokrytí ZI bylo zjištěno hlavně v některých částech biokoridorů, ale i v případě nadregionálního biocentra Skalka na Prostějovsku. Prvky ÚSES se nacházejí na 40 % čtverců kilometrové sítě a na 60 % těchto čtverců je ZI zastoupena více než z poloviny. Jak již bylo zmíněno, navržené vedení tras biokoridorů může zahrnovat čtverce s nízkým až velmi nízkým

zastoupením ZI (Obr. 15). To je patrné především pro zemědělsky intenzivně využívané oblasti Prostějovska, Přerovska a Uničovska.

Obr. 15 Zastoupení zelené infrastruktury v prvcích územního systému ekologické stability krajiny v Olomouckém kraji

Obr. 16 Vztah prvků územního systému ekologické stability krajiny k okolní ZI v Olomouckém kraji

Významné krajinné prvky v podobě významných údolních niv zaujímají v Olomouckém kraji 789 km², nicméně zelená infrastruktura pokrývá necelých 30 % takto vymezeného území. Z Obr. 17 jsou jasně patrné čtverce, kde je ZI nedostatečně zastoupená, a kde tedy dochází nejen k nedostatečné konektivitě ZI v nivě, ale také ke snížení potenciálu pro poskytování důležitých ekosystémových služeb, jako je regulace odtoku či retence vody v krajině. Nejvíce postižené lokality jsou vázány na antropogenní plochy a jejich bezprostřední, intenzivně zemědělsky využívané okolí, což je typické především pro nivy v Hornomoravském úvalu (Obr. 18).

Obr. 17 Zastoupení zelené infrastruktury v údolních nivách v Olomouckém kraji

Obr. 18 Vztah vymezené údolní nivy k okolní ZI a zástavbě v Olomouckém kraji

7. Problémové lokality

Výsledky analýz popsané v předchozích kapitolách ukazují, že nedostatečné zastoupení ZI často podmiňuje nedostatek různých ekosystémových služeb a nižší strukturální konektivitu. Nedostatek ZI je zpravidla značně ovlivněn vysokým zemědělským tlakem. Proto kombinací těchto dvou kritérií lze vymezit oblasti, u kterých je nedostatek ZI nejpálčivějším problémem.

V rámci Olomouckého kraje bylo vymezeno celkem 127 čtverců, které jsou situovány v nížinných, případně i pahorkatinných oblastech (Obr. 19). V těchto čtvercích podíl orné půdy přesahuje 75 % jejich rozlohy a ZI se vyskytuje ve velmi nízkém zastoupení nebo se vůbec nevyskytuje. Tyto tzv. problémové lokality lze rozdělit do tří skupin na základě kombinace míry zastoupení ZI, průměrné velikosti půdních bloků s ornou půdou a svažitosti obdělávaných pozemků.

Obr. 19 Lokalizace a vymezení různých typů problémových lokalit Olomouckého kraje

První skupinu tvoří 56 čtverců. V těchto čtvercích se na regionální úrovni nevyskytuje žádný prvek ZI a zároveň jsou podrobeny maximálnímu zemědělskému tlaku, reprezentovanému vysokým podílem orné půdy a současným výskytem velkých bloků s ornou půdou. Největší množství těchto čtverců je na Prostějovsku a Olomoucku (Obr. 19). Dále se tyto čtverce ve větší míře vyskytují na Mohelnicku, Uničovsku, Litovelsku a Kojetínsku. Ojedinelé případy pak lze nalézt na Šternbersku, Plumlovsku, Konicku, Vidnavsku a Javornicku.

Nejméně početná je druhá skupina, která je charakterizována velmi nízkým zastoupením ZI a svažitými zemědělskými pozemky podléhajícími maximálnímu zemědělskému tlaku. V ní byl identifikován pouze 1 čtverec nacházející se na Plumlovsku.

Poslední, třetí skupina, je nejpočetnější, neboť ji tvoří 70 čtverců. V těchto čtvercích nebyla zaznamenána žádná ZI na regionální úrovni a průměrná velikost půdního bloku s ornou půdou se pohybuje do 10 ha; zemědělský tlak se tak projevuje především vysokým podílem orné půdy, zatímco

velikost jednotlivých bloků s ornou půdou je relativně nižší. Tyto lokality se opět koncentrují na Olomoucko, Prostějovsko a také Uničovsko a Přerovsko. V menší míře je lze nalézt i na Kojetínsku, Šternbersku a Litovelsku.

7.1 Analýza podrobného zastoupení ZI

Ve vymezených problémových lokalitách Olomouckého kraje bylo v následujících krocích provedeno několik analýz, které by měly napomoci k formulování doporučení pro doplnění ZI. První analýza se věnovala podrobnému zmapování ZI s využitím negeneralizovaného KVES. Výsledky ukázaly, že rozloha prvků ZI ani v jednom případě nepřesáhla 11 % celkové rozlohy analyzovaného problémového čtverce. V 10 čtvercích se ZI nevyskytovala ani na lokální úrovni. Další výsledky jsou zaznamenány v Tab. 1. Z ní vyplývá, že ve větší části vymezených problémových čtverců zaujímá rozloha přítomných prvků ZI méně než 5 % z rozlohy celkové.

Tab. 1 Počet vymezených problémových čtverců s různou mírou výskytu podrobné ZI

rozloha ZI	počet čtverců
žádná	10
< 1 %	48
1 – 5 %	66
5 – 10 %	2
> 10 %	1

7.2 Analýza vlastnictví

V současnosti, i v souvislosti s probíhající klimatickou změnou, existuje mnoho iniciativ poukazujících na potřebu zvýšení rozlohy a množství ZI v krajině. Bohužel je stále jen velmi málo uvědomělých vlastníků pozemků, kteří by byli ochotni na svých pozemcích tyto prvky realizovat. Z různých výzkumů (např. viz Zandlová et al. 2023) vyplývá, že tato aktivita by se měla nejčastěji odehrávat na pozemcích obcí či státu. Proto byly ve výše vymezených problémových lokalitách analyzovány vlastnické poměry právě těchto dvou typů subjektů.

Analýza prostorového rozložení obecních a státních pozemků s ornou půdou odhalila, že po sečtení rozlohy pozemků s ornou půdou obou typů vlastnictví se v 15 lokalitách státní nebo obecní pozemky s ornou půdou nevyskytovaly vůbec (Obr. 20 a 21). Zároveň v žádné problémové lokalitě podíl státních a obecních pozemků s ornou půdou nepřesáhl desetinu rozlohy čtverce. Výrazně převažovaly lokality, kde se státní nebo obecní pozemky vyskytovaly na méně než 5 % rozlohy čtverce. V sedmi lokalitách se podíl takto vymezených pozemků pohyboval mezi 5 a 10 %. Tyto lokality se nacházely na Mohelnicku, Litovelsku, Přerovsku, Prostějovsku a částečně i Olomoucku.

Analýzy jednotlivých typů vlastnictví pozemků odhalily, že lokalit s pozemky vlastněnými státem bylo obecně méně a ve většině lokalit se tyto pozemky rozprostíraly na méně než 5 % celkové rozlohy lokality (Obr. 21). Pouze u tří lokalit byl podíl zastoupení státních pozemků s ornou půdou vyšší než 5

%. V případě obecních pozemků je počet lokalit bez přítomnosti obecních pozemků s ornou půdou nižší. I zde převažují lokality s nízkým zastoupením do 5 % rozlohy čtverce, ale počet lokalit s vyšším zastoupením obecních pozemků s ornou půdou je o trochu vyšší (Obr. 20).

Obr. 20 Podíl obecních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Olomouckého kraje

Obr. 21 Podíl státních pozemků s ornou půdou v problémových lokalitách Olomouckého kraje

7.3 Analýza komplexních pozemkových úprav

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) jsou jedním z nástrojů, který může pomoci zvyšování podílu ZI v krajině. Proto bylo zjišťováno, jestli byla v identifikovaných problémových lokalitách Olomouckého kraje navržena opatření v rámci KPÚ, jejichž realizace by k zvýšení zastoupení ZI napomohla. Podle dostupných zdrojů se na více než polovině problémových lokalit nevyskytují žádná navržená opatření (Obr. 22). Ve čtyřech lokalitách navržená opatření pokrývají více než desetinu rozlohy čtverce, v 55 pak méně než desetinu rozlohy čtverce. Pokud navržená opatření přesahují desetinu rozlohy čtverce, jedná se především o organizační opatření spočívající ve změně typu hospodaření, typicky protierozní rozmísťování plodin. V lokalitách, kde jsou navržená opatření plánována na méně než desetinu rozlohy, jsou tato opatření kombinací ekologických opatření v podobě výsadby interakčních prvků, biokoridorů,

biocenter, případně obecně pojmenované krajinné zeleně a zpřístupnění pozemků v podobě polních cest.

Obr. 22 Výskyt míry zastoupení navržených opatření v rámci komplexních pozemkových úprav v problémových lokalitách Olomouckého kraje

7.4 Analýza zvláštní a obecné ochrany území

Další dílčí analýza, která byla v problémových lokalitách Olomouckého kraje provedena, se týkala přítomnosti prvků zvláštní nebo obecné ochrany území. Tato analýza by měla napomoci při případné prioritizaci, do kterých lokalit přednostně směřovat prostředky na obnovu, resp. rozšíření ZI.

V naprosté většině (74 %) problémových lokalit se žádný prvek zvláštní nebo obecné ochrany území nevyskytoval (Obr. 23). Pokud byl výskyt zaznamenán, jednalo se především o prvky obecné ochrany území (v 32 případech), a to jak prvků ÚSES, tak prvků údolní nivy.

Obr. 23 Výskyt prvků zvláštní a obecné ochrany území v problémových lokalitách Olomouckého kraje

7.5 Analýza výskytu historické ZI

Jednou z možností pro doplnění současné ZI v problémových lokalitách novými prvky je využití obnovy prvků historické ZI. Ta v minulosti díky celkově vyšší heterogenitě krajiny obsahovala mnohem více propojujících prvků i v oblastech s menším relativním zastoupením ZI, čímž umožňovala lepší konektivitu a vyšší multifunkčnost ZI, tedy dvou základních parametrů, které má funkční ZI splňovat. Proto je analýza výskytu historické ZI v problémových lokalitách jedním z nejdůležitějších kroků, které mohou napomoci při formulování doporučení, jak současnou ZI doplnit.

Historická ZI se vyskytovala na polovině problémových lokalit (Obr. 24). Lokality bez výskytu historické ZI lze nalézt především na Prostějovsku, Olomoucku, Kojetínsku, Litovelsku, Šternbersku a Mohelnicku. Výrazně převažovaly lokality, kde bylo velmi nízké zastoupení historické ZI – jednalo se o 53 lokalit. V 10 lokalitách pak bylo zastoupení historické ZI nízké a historická ZI byla reprezentována především loukami a pastvinami, případně drobnými vodními toky. V jedné lokalitě na Šternbersku, konkrétně u Bohuňova, se v minulosti vyskytoval i větší rybník.

Obr. 24 Výskyt historické ZI v problémových lokalitách Olomouckého kraje

8. Doporučení pro doplnění současné ZI

8.1 Klasifikace problémových lokalit

Díličí analýzy zmíněné v předchozí kapitole umožňují přesněji zacílit různé formy snah o doplnění současné ZI. Mohou rovněž napomoci při rozhodování, jaké priority si v tomto ohledu stanovit, a napovědět, kde by mohlo být doplnění současné ZI snazší (např. díky dostupnosti obecních a státních pozemků).

Problémové lokality byly na základě těchto analýz, navržených obecných doporučení (viz kapitola 2.8 v metodické části) a s důrazem na možný potenciál využití historické ZI rozděleny do 7 typologických skupin (Obr. 25).

Nejpočetnější skupinu s 52 případy, tvoří lokality, kde se do nějaké míry vyskytovaly obecní či státní pozemky s ornou půdou. Tyto lokality mají největší koncentraci na Prostějovsku a Olomoucku, méně se vyskytují také na Kojetínsku, Litovelsku, Uničovsku a Mohelnicku. Ve většině z nich nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Tam, kde KPÚ provedeny byly, pokrývala navržená opatření méně než desetinu rozlohy čtverce. Jedinou výjimku tvořila lokalita u Ústínu západně od Olomouce, kde navržená opatření mírně přesahovala desetinu rozlohy čtverce. Jednalo se jak o změnu způsobu hospodaření, tak o zpřístupnění pozemků vytvořením polních cest a výsadbu doprovodné zeleně.

Druhou nejpočetnější skupinou s 30 případy jsou lokality s výskytem obecních či státních pozemků s ornou půdou a výskytem ZI v minulosti. Tyto lokality se roztroušeně vyskytují od Uničovska přes Litovelsko a Olomoucko po Prostějovsko a Kojetínsko a ojedinělé výskyty jsou zaznamenány i na Mohelnicku, Šternbersku a Konicku. V polovině lokalit byly zpracovány KPÚ, přičemž v lokalitě u Dobromilic na Kojetínsku navržená opatření překračují desetinu rozlohy čtverce. V sedmi lokalitách navržená opatření alespoň částečně korespondují s výskytem historické ZI.

Třetí skupinu představuje 21 lokalit, kde se vyskytují jak obecní či státní pozemky s ornou půdou, tak i prvky historické ZI a prvky obecné ochrany území. Tyto lokality se ve vyšší koncentraci nacházejí na Uničovsku a Přerovsku, méně na Prostějovsku a ojediněle i na Kojetínsku, Mohelnicku a Olomoucku. V jedenácti lokalitách byly zpracovány KPÚ, přičemž ve dvou případech navržená opatření pokrývají více než desetinu rozlohy čtverce. V pěti případech pak navržená opatření alespoň částečně korespondují s výskytem historické ZI.

Čtvrtou skupinu představuje devět lokalit, ve kterých se vyskytují státní nebo obecní pozemky s ornou půdou a byly zde identifikovány prvky obecné ochrany území: ve čtyřech lokalitách se jedná o prvky ÚSES, v pěti pak o významný krajinný prvek údolní niva. Lokality této skupiny se soustřeďují na Prostějovsko, osamocené výskyty pak jsou na Litovelsku, Šternbersku a Olomoucku. Pouze u jedné lokality byla navržená opatření v rámci KPÚ v podobě zpřístupnění pozemků polními cestami s doprovodnou krajinnou zelení.

V páté skupině se rovněž nachází devět lokalit. V těchto lokalitách se v minulosti ZI vyskytovala v podobě úzkých pruhů travnatých porostů podél několika vodních toků. Avšak v současnosti v ní nebyly zaznamenány státní či obecní pozemky s ornou půdou, které by mohly být využity pro obnovu alespoň části historické ZI. Lokality se nacházejí roztroušeně na Javornicku, Uničovsku, Litovelsku, Olomoucku, Prostějovsku, Kojetínsku a Přerovsku. V šesti z nich byla provedena KPÚ a navržená opatření zahrnují především zpřístupnění pozemků cestami a výsadbu doprovodné zeleně.

Obr. 25 Klasifikace lokalit s cílenými doporučeními pro doplnění současné ZI v Olomouckém kraji

Tři lokality spadají do šesté skupiny, ve které byly identifikovány prvky obecné ochrany území, i prvky historické ZI, ale nebyl v nich nalezen žádný obecní nebo státní pozemek s ornou půdou. Ve všech lokalitách byla navržena opatření v rámci KPÚ. V případě lokality na Vidnavsku se jedná o zpřístupnění pozemků polními cestami s doprovodnou zelení a vytvoření biocentra; všechna navržena opatření nemají vazbu na historickou ZI. Podobná opatření jsou navržena i u lokality na Uničovsku, kde však má být alespoň část realizována v místě historické ZI. Rovněž v lokalitě na Prostějovsku jsou navržena opatření pro zpřístupnění pozemků s doprovodnou zelení. V tomto případě opět navržena opatření nemají žádnou vazbu na historickou ZI.

Poslední skupinu reprezentují tři lokality, ve kterých nejsou žádné obecní či státní pozemky s ornou půdou, prvky obecné ochrany a ani zde v minulosti nebyla zaznamenána ZI na regionální úrovni. Jedná se o lokality na Mohelnicku, Olomoucku a Přerovsku. Ve všech lokalitách byla navržena opatření v rámci KPÚ, která v případě realizace alespoň částečně zvýší přítomnost ZI a její konektivitu.

8.2 Možnosti podpory výskytu ZI v problémových lokalitách

Pro zvýšení podílu zelené infrastruktury v problémových lokalitách (především), ale i v dalších lokalitách s nízkým výskytem ZI, je možné využít řadu různých opatření a nástrojů jak dotačního charakteru, tak i mimo dotační mechanismy. Mezi významné dotační nástroje patří Program péče o krajinu MŽP, zejména podprogram B určený na zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí a realizaci opatření ve volné krajině, včetně obnovy a tvorby krajinných prvků. V rámci strategického plánu státní zemědělské politiky má pro zvýšení podílu ZI stěžejní význam zejména Podpora rozvoje venkova, která se člení na několik dalších částí. Z agroenvironmentálně-klimatických opatření v krajině lze zmínit možnosti zatravňování orné půdy, ošetřování extenzivních travních porostů, výsadbu krajinnotvorných sadů či výsadbu biopásů na orné půdě. Lze také využít opatření v rámci podprogramů: ekologické zemědělství, zalesňování orné půdy, agrolesnictví, oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě nebo pozemkové úpravy.

Komplexní pozemkové úpravy jsou nástrojem, který lze v rámci konkrétní obce vhodně využít pro rozšíření či obnovu prvků zelené infrastruktury. Cílem pozemkových úprav není jen umožnit lepší hospodaření, ale také zlepšit kvalitu života na venkově, zkvalitnit ochranu životního prostředí a půdního fondu, snížit nepříznivé účinky povodní a sucha, zasadit se o celkové zajištění ekologické stability krajiny a podpořit její estetické funkce. Mezi typické možnosti využití pozemkových úprav patří i budování nových polních cest, jejichž okolí lze vhodně doplnit zelenými prvky v krajině. Velký potenciál se nabízí také u opatření zaměřených na zkvalitnění hospodaření s vodou v krajině, zejména jde o budování mokřadů či tůní nebo revitalizaci vodních toků a jejich okolí. Pro všechny tyto činnosti lze jako cenný zdroj inspirace využít podklady v podobě starých map (a je doplňujících historických pramenů), zachycujících jak historickou ZI, tak třeba i cestní síť, zasazené již v kulturní, stále však harmonické a funkčně oproti současnosti zpravidla zdravější a hodnotnější krajině.